

DIAMAS

Developing Institutional Open Access
Publishing Models to Advance
Scholarly Communication

IPSP Guidelines [PT] / Diretrizes para IPSP

Authors: [Clara Armengou](#), DOAJ; Lynne Bowker, Université Laval ; [M^a Ángeles Coslado](#), FECYT; [Iryna Kuchma](#), EIFL; [Mikael Laakso](#), TSV; [Iva Melinščak Zlodi](#), University of Zagreb; [Virginia de Pablo](#), FECYT; [Janne Pölönen](#), TSV; [Claire Redhead](#), OASPA; [Johan Rooryck](#), (cOAlition S; [Milica Ševkušić](#), EIFL; [Irakleitos Souyioultzoglou](#), OPERAS; [Jadranka Stojanovski](#), UniZD; [Graham Stone](#), Jisc

Contributors: [Judith Barnsby](#), DOAJ; [Ignasi Labastida i Juan](#), Universitat de Barcelona; [Dominic Mitchell](#), DOAJ

Reviewers: [Karla Avanço](#), OPERAS; Michelle Barker, Research Software Alliance; [Aricia Bassinet](#), Université de Lorraine; [Marc Bria](#), Universitat Autònoma de Barcelona; [Xenia van Edig](#), TIB Hannover; [Isabella Meinecke](#), University of Hamburg; [Elio Pellin](#), University of Bern; [Tobias Steiner](#), Thoth; [Laura Rincón](#), Universitat de Barcelona; [Irena Vipavc Brvar](#), University of Ljubljana

Translation: Maria Olimpia Especiosa, University of Coimbra

Funded by
the European Union

DISCLAIMER

The project has received funding from the European Union's Horizon -WIDERA-2021-ERA-01 research and innovation programme.

Disclaimer- "Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or [name of the granting authority]. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them."

This deliverable is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Table of Contents

Table of Contents.....	2
Document overview	3
Version history	4
Acronyms.....	4
1. Introduction.....	5
Introdução	6
2. Guidelines / Diretrizes	7
1) Fluxos de Rendimentos.....	7
2) Políticas Diamond OA	9
3) Implementar a gestão de base comunitária nos serviços de edição.....	12
4) Políticas de Direitos de Autor	15
5) Utilização de licenças abertas nas publicações em acesso aberto.....	20
6) Política de Partilha de Dados de Investigação	26
7) Preprints	29
8) Política de auto-arquivamento.....	31
9) Tratamento de resultados negativos de investigação	33
10) Disponibilidade de Protocolos, Métodos e Software de Pesquisa	34
11) Informações editoriais básicas a ser exibidas	38
12) GDPR e Dados Pessoais.....	40
13) Escolher uma plataforma	42
14) Formatos de Metadados e exportação, identificadores, etiquetas CRediT, referências bibliográficas, JATS XML ou equivalentes.....	47
15) Marketing, comunicação e visibilidade	52
16) Utilização e Métricas	60
17) Diversidade de Género	65
18) Multilinguismo	68
3. References / Referências.....	71
4. Annex: Guidelines template /Modelo.....	72

Document overview

Project Acronym:	DIAMAS
Project Name:	Developing Institutional open Access publishing Models to Advance Scholarly communication
Project No:	101058007
Start Date:	1/09/2022
End Date:	31/09/2025
Contributing WP	WP4 "Building Capacity through Knowledge Sharing"
WP Leader:	Irakleitos Souyioultzoglou (OPERAS)
Deliverable identifier:	D4.3 "IPSP Guidelines"
Contractual Delivery Date: 09/2024	Actual Delivery Date: 09/2024
Nature: Report supplement	Version: 1.0 Final
Dissemination level	PU

Version history

Version	Created/Modifier	Comments
1.0	Authors / Translators	September 2024

Acronyms

CAP	Common Access Point
DOAS	Diamond Open Access Standard
EQSIP	Extensible Quality Standard in Institutional Publishing for Diamond Open Access
IPSP	Institutional Publishing Service Provider

1. Introduction

These guidelines are the primary output of the DIAMAS Task 4.3 “IPSP Guidelines”. The main objective of this task is to produce a set of comprehensive documents that offer detailed instructions and practical guidance to assist Institutional Publishers and Service Providers in meeting current standards, outlined as the seven core components of the DIAMAS deliverable **Extensible Quality Standard in Institutional Publishing (EQSIP) for diamond open access** (Rico-Castro et al., 2024). Version 2.0 of EQSIP has now been renamed as the **Diamond OA Standard (DOAS)** (Consortium of the DIAMAS project, 2024), and that new version is referenced in the guidelines and will be used as the basis for future iterations.

To ensure accessibility for a broader audience, the guidelines have been translated into Spanish, Portuguese, and Croatian, and will be integrated into the DIAMAS Common Access Point (CAP) as part of the IPSP toolsuite – a component of the CAP that gives access to resources and tools facilitating the implementation of standards.

The translation of the guidelines into Portuguese was undertaken by Maria Olimpia Especiosa (University of Coimbra) using the [Mondaecus](#) platform.

Introdução

Estas diretrizes são o principal resultado da tarefa DIAMAS 4.3 “Diretrizes para IPSP”. O principal objetivo desta tarefa é produzir um conjunto de documentos abrangentes que ofereçam instruções detalhadas e orientações práticas para ajudar os Editores Institucionais e os Prestadores de Serviços a cumprir as normas atuais, delineadas como os sete componentes principais de um dos resultados de DIAMAS, **Extensible Quality Standard in Institutional Publishing (EQSIP)** para o acesso aberto diamante (Rico-Castro et al., 2024). A versão 2.0 do EQSIP foi agora renomeada como **Diamond OA Standard (DOAS)** (Consortium of the DIAMAS project, 2024).

Essa nova versão é referenciada nas diretrizes e será utilizada como base para futuras iterações. Para garantir a acessibilidade a um público mais vasto, as diretrizes foram traduzidas para o espanhol, o português e o croata, e serão integradas no Ponto de Acesso Comum DIAMAS (CAP) como parte do IPSP toolsuite - uma componente do CAP que dá acesso a recursos e ferramentas que facilitam a implementação de normas.

A tradução das diretrizes para português foi realizada por Maria Olimpia Especiosa (Universidade de Coimbra) utilizando a plataforma [Mondaecus](#).

2.Guidelines / Diretrizes

1) Fluxos de Rendimentos

Autor
Johan Rooryck
Colaborador
Revisores/Revisoras
Elio Pellin, Tobias Steiner, Laura Rincón
Introdução
<p>Estas diretrizes fornecem uma visão geral dos diversos mecanismos de financiamento para o Diamond OA e uma estrutura para garantir a transparência e manter a confiança em alinhamento com os valores das editoras acadêmicas.</p>
Desenvolvimento
<p>Um editor Diamond OA é financiado habitualmente através de fundos públicos. O financiamento público pode ser fornecido diretamente ao editor Diamond OA por uma instituição-mãe ou por um organismo público sob a forma de uma contribuição anual regular ou, ainda, através do financiamento de projetos. Pode, também, ser fornecido indiretamente através dos salários de pessoas que desempenham outras tarefas na instituição-mãe, para além do seu trabalho para o IP. Para além do financiamento público, os PI podem contar com rendimentos que lhes cheguem através de diversos <i>fluxos de rendimentos</i>. Apesar de não lhes estarem limitados, estes incluem rendimentos de serviços de impressão a pedido, serviços editoriais não relacionados com as revistas Diamond OA, ou Contribuições Voluntárias dos Autores (VAC - Voluntary Author Contributions). As Contribuições Voluntárias dos Autores são permitidas como um fluxo de receitas, desde que esteja claramente indicado no sítio Web da revista que os serviços de publicação prestados não dependem do pagamento de quaisquer taxas pelos autores. Para exemplo, veja-se a política da revista Glossa Psycholinguistics' policy on VACs, ou em that of the Open Library of Humanities.</p> <p>As Diretrizes da Norma Diamante de Acesso Aberto (DOAS - <i>Diamond Open Access Standard</i>) deixam claro que a origem dos fluxos de rendimentos deve estar de acordo com os valores, expectativas e tradições das disciplinas que o editor Diamante de Acesso Aberto (Diamond OA) está a servir. A natureza dos fluxos de receitas não deve ter impacto na independência</p>

editorial. As operações editoriais relacionadas com o conteúdo e a revisão por pares são independentes e não devem sofrer a influência dos organismos que apoiam financeiramente a editora Diamond OA ou dos organismos que apoiam publicações individuais da editora Diamond OA.

Quaisquer conflitos de interesses entre fluxos de receitas adicionais (incluindo atividade comercial) e autores, revisores ou editores devem ser claramente indicados pela editora Diamond OA no seu sítio Web. Idealmente, os editores de Acesso Aberto Diamante também fornecem transparência sobre o seu financiamento através de uma declaração explícita sobre os fluxos de financiamento do editor de Acesso Aberto Diamante no seu sítio Web, onde também são reconhecidos os donativos, o financiamento de projetos, as contribuições em espécie e as contribuições voluntárias.

Considerações sobre disciplinas específicas

A disponibilidade de fluxos de receitas depende, em grande medida, das (sub)disciplinas académicas específicas servidas pela PI, do nível de organização académica dessas (sub)disciplinas e da medida em que os investigadores e as organizações dessas (sub)disciplinas têm acesso a financiamento externo. O Diamond OA pode ser financiado por quotas de membros das sociedades académicas, se a disciplina em causa estiver organizada dessa forma. Do mesmo modo, as Contribuições Voluntárias dos Autores (VAC) são habitualmente pagas por autores com acesso a fundos adequados, quer da sua instituição quer de bolsas extramuros. Embora as VAC possam ser um bom mecanismo de redistribuição (uma VAC costuma pagar os custos de mais do que um artigo), são simultaneamente dependentes quer da capacidade que a disciplina específica possa ter para captar dinheiro de subsídios, quer das políticas das instituições para as quais os autores trabalham. Consequentemente, os VAC podem não ser um fluxo de receitas adequado para todos os PI. Por exemplo, devido à sua natureza experimental, a psicolinguística atrai uma boa quantidade de subsídios, mas a disciplina vizinha da linguística descritiva das línguas africanas é normalmente menos dotada de subsídios.

Referências

- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Leituras adicionais

Estas diretrizes estão sob a licença CC-BY

2) Políticas Diamond OA

Autora
M ^a Ángeles Coslado
Colaboradora
Virginia de Pablo
Revisores/Revisoras
Elio Pellin, Tobias Steiner, Laura Rincón
Introdução
<p>Estas diretrizes facilitam a implementação de políticas de Acesso Aberto Diamante (Diamond OA) na publicação acadêmica, realçando a importância da acessibilidade, qualidade e transparência na divulgação de conteúdos científicos.</p> <p>O Diamond OA pode ser estruturado em torno de uma série de políticas que permitam uma gestão eficiente da acessibilidade, qualidade e transparência na disseminação do conhecimento. As políticas Diamond OA incluem elementos como o acesso livre, as licenças abertas e a revisão por pares; práticas adequadas de ciência aberta e elementos claros de gestão técnica que garantam um maior impacto e uma maior visibilidade, utilizando modelos de publicação sustentáveis e eficientes. O alinhamento das políticas editoriais com estas normas ajuda a melhorar a fiabilidade da investigação.</p>
Desenvolvimento
<p>As políticas de Acesso Aberto nas publicações académicas abrangem um vasto espectro de aspetos técnicos e operacionais que garantem a conformidade com os princípios da Ciência Aberta e aumentam a fiabilidade da investigação publicada. Os elementos de uma política de Acesso Aberto abrangente podem ser resumidos da seguinte forma:</p> <p>1. Acesso e Interoperabilidade</p> <p>Para garantir um acesso equitativo aos conteúdos científicos, é necessário que todas as publicações estejam disponíveis gratuitamente e sejam interoperáveis.</p> <p>O desenvolvimento de uma infraestrutura de publicação permite racionalizar os processos editoriais e assegurar uma distribuição eficiente do conhecimento. Para o efeito, sugere-se que os editores Diamond OA:</p> <ul style="list-style-type: none">● Adotem normas de qualidade e interoperabilidade● Utilizem formatos de metadados comuns● Apliquem protocolos de intercâmbio para garantir a interoperabilidade semântica

dos conteúdos científicos

- Usem tecnologias de fonte aberta, com códigos de fonte aberta disponíveis

2. Qualidade nos Processos de Revisão por Pares

Uma revisão rigorosa e transparente por pares é essencial para a excelência académica. Os principais aspetos incluem:

- Publicação e divulgação das normas aplicadas na seleção de conteúdos e uma descrição clara dos processos de avaliação
- Transparência nos critérios para a avaliação e seleção dos revisores

3. Políticas de Ciência Aberta

As políticas dos editores Diamond OA devem estar alinhadas com a Ciência Aberta e promover a transparência, o acesso aberto e a colaboração na investigação:

- Os editores Diamond OA não autorizam as revistas que pedem aos autores taxas de processamento de artigos (APCs).
- Os autores mantêm os direitos de autor ao publicarem ao abrigo de licenças como Creative Commons (CC-BY).
- Versões para impressão a pedido podem ser disponibilizadas.
- É prestado apoio ao acesso ilimitado à informação, promovendo a retenção de direitos e a reutilização de conteúdos.
- Práticas eficazes de comunicação académica apoiam a indexação e o depósito de trabalhos aumentando a visibilidade da publicação.

4. Transparência e equidade nas práticas editoriais

As políticas editoriais das revistas Diamond OA têm de ser claras e acessíveis para garantir a qualidade e a credibilidade da investigação em conformidade com as normas éticas internacionais:

- A transparência das políticas editoriais reforça a integridade e a qualidade da investigação publicada, aumentando a confiança da sociedade.
- As funções e responsabilidades das pessoas envolvidas no processo editorial - autores, editores e revisores - devem ser claramente descritas no sítio Web da revista.
- Os critérios de avaliação dos artigos selecionados referem-se a normas transparentes e éticas e incluem protocolos e técnicas de deteção de plágio.
- As políticas editoriais devem contribuir para reduzir as desigualdades no acesso ao conhecimento: língua, raça, género...
- As políticas editoriais devem ter em conta critérios de igualdade, diversidade, inclusão e pertença (EDIB), utilizando equipas editoriais e de revisão equilibradas em termos de género, inclusivas e diversificadas.

Sugestões:

- Assegurar a adoção de uma norma internacional de interoperabilidade e qualidade para garantir um acesso aberto e equitativo aos conteúdos. Adotar sistemas baseados em software de fonte aberta para uma distribuição eficiente dos conhecimentos.
- Estabelecer um processo de revisão que seja simultaneamente rigoroso e transparente. Publicar e partilhar os critérios e processos de avaliação utilizados para selecionar artigos.
- Alinhar as políticas editoriais com os princípios da Ciência Aberta, promovendo a transparência, o acesso livre e a colaboração na investigação. Evitar cobrar pelo processamento de artigos e adotar a publicação sob licenças Creative Commons. Além disso, disponibilizar versões impressas a pedido.
- Garantir a transparência e a equidade nas práticas editoriais. Divulgar as funções e responsabilidades das pessoas envolvidas no processo editorial e garantir que os critérios de avaliação são transparentes e éticos, incluindo protocolos de deteção de plágio. Implementar políticas que reduzam as desigualdades no acesso ao conhecimento, incluindo critérios de igualdade, diversidade, inclusão e pertença (EDIB) na composição das equipas editoriais e de revisão.

Referências

- Ancion, Z., Borrell-Damián, I., Mounier, P., Rooryck, J., Saenen, B. (2022). *Action Plan for Diamond Open Access*. <https://zenodo.org/records/6282403>
- Angelaki, M., Avanço, K., Clivaz, C., Giglia, E., Gingold, A., Kamatsos, P., Lebon, C., Mounier, P., Pianzola, F., Polydoratos, P., Rosinsky, C., Schirrwagen, J., Ševkušić, M., Stanić, N., & Stranac, K. (2021). *OPERAS White Paper: common standards and FAIR principles*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5653414>
- Coslado, M. Ángeles, De Filippo, D., Ros, G., & Sanz-Casado, E. (2023). 'Análisis de buenas prácticas editoriales en igualdad de género en España'. *Revista Española De Documentación Científica*, 46(1), e348. <https://doi.org/10.3989/redc.2023.1.1952>
- Labastida i Juan, I., Melinščak Zlodi, I., Proudman, V., & Treadway, J. (2023). *Opening knowledge: retaining rights and open licensing in Europe*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8084051>
- Nosek, B. A. et al. (2014). *Guidelines for Transparency and Openness Promotion (TOP) in journal policies and practices "The TOP Guidelines" Version 1.0.1*. Center for Open Science. <https://osf.io/9f6qx/>

Leituras adicionais

Estas diretrizes estão sob a licença CC-BY

3) Implementar a gestão de base comunitária nos serviços de edição

Autora
M ^a Ángeles Coslado
Colaboradora
Virginia de Pablo
Revisores/Revisoras
Elio Pellin, Tobias Steiner, Laura Rincón
Introdução
<p>Estas orientações sobre a gestão comunitária dos serviços de publicação ajudarão a garantir a coerência, a transparência e a eficácia da gestão editorial. A gestão comunitária dos serviços de publicação de revistas requer a implementação de processos, políticas e estruturas claras que regulem as operações e a tomada de decisões nas publicações. Todos os aspetos da forma como a revista é gerida, desde a composição da equipa editorial aos protocolos de revisão por pares e à ética editorial, devem ser explicitamente definidos e acessíveis ao público.</p> <p>A transparência dos processos editoriais que conduzem à seleção dos artigos é essencial para garantir uma relação de confiança entre todos os membros da comunidade científica envolvidos na revista: autores, revisores, editores e leitores. Um processo de seleção que envolva a participação de peritos externos à equipa editorial pode ajudar a garantir a objetividade das decisões editoriais.</p> <p>Neste contexto, a introdução de protocolos claros e a divulgação de diretrizes são necessárias para promover a qualidade e a coerência das publicações.</p>
Desenvolvimento
<p>A gestão refere-se ao conjunto de processos, políticas e estruturas que regulam o funcionamento e a tomada de decisões de forma uniforme em todas as publicações de uma revista. É uma boa prática articular plenamente a relação entre os serviços de edição e as publicações que deles resultam.</p> <p>Gestão. Serviços de Publicação:</p> <p>Elementos que os editores Diamond OA poderiam considerar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Adotar procedimentos e orientações sobre a composição e as responsabilidades da equipa editorial, os processos de tratamento e seleção das candidaturas (revisão

por pares), as políticas de publicação, a ética editorial e a transparência na gestão dos conteúdos.

2. Declarar a missão, os objetivos e o âmbito da revista de uma forma claramente estruturada e facilmente acessível no seu sítio Web.
3. Fornecer *templates* ou 'guias de estilo' que forneçam informações sobre a apresentação pretendida para os envios de uma forma coerente e uniforme.
4. Definir protocolos que formalizem e tornem explícita a forma como os diferentes membros da comunidade científica - autores, editores e revisores - interagem na tomada de decisões.

Estas ações incluem:

- Identificação da publicação: O editor e as revistas devem criar um mecanismo que estabeleça de forma inequívoca uma ligação reconhecida e identificada entre o editor e as suas publicações.
 - Disseminação de atividades.
 - Formação, avaliação e acompanhamento.
 - Cooperação com outras infra-estruturas. Em caso de co-edição, estabelecer uma relação contratual.
5. Assegurar que todas as revistas tenham mecanismos transparentes para selecionar os membros dos respetivos órgãos de gestão (conselhos consultivos ou editoriais), com base nas suas funções e responsabilidades. Disponibilizar publicamente estes processos de seleção para garantir a transparência da governação. É boa prática ter um procedimento pormenorizado para a duração dos cargos, os perfis exigidos e o tempo estabelecido, quando e como é renovado: Um protocolo público, detalhado e acessível, que reflecta e assegure o grau de decisão externa na publicação de conteúdos.
 6. Estabelecer e divulgar orientações para um planeamento adequado da publicação nos aspetos relacionados com os organismos e a tomada de decisões:
 - Formalização e explicitação do processo de decisão: quem toma as decisões editoriais? Como é obtido o consenso? Existem reuniões editoriais e qual é a sua frequência? Estabelecer uma distinção clara entre políticas, processos e decisões ao nível da revista e ao nível da editora.
 - Fornecer um calendário que especifique a frequência com que as políticas editoriais são revistas e como são introduzidos novos elementos e alterações nas orientações e práticas editoriais.
 7. Garantir a transparência e a homogeneidade nos processos de seleção de submissões. Todos os processos de seleção devem seguir as diretrizes gerais definidas pelo editor Diamond OA, que podem ser complementadas por diretrizes mais específicas ao nível da revista. Recomendar que os revisores das submissões sejam procurados fora da equipa editorial e da instituição do editor Diamond OA.
 8. Processos de avaliação: Considerar o alinhamento com iniciativas internacionais

como DORA e CoARA.

Sugestões:

- Estabelecer protocolos claros para a tomada de decisões a todos os níveis, desde a seleção da equipa editorial até à análise e seleção das submissões. Isto permite estabelecer claramente as interações, os papéis e as responsabilidades dos vários membros da comunidade científica - autores, editores e revisores - na tomada de decisões. Estes protocolos devem também abordar a identificação das publicações, as relações institucionais, as atividades de divulgação, a formação, a monitorização, a avaliação e o acompanhamento, bem como a colaboração com outros serviços, especialmente em cenários de co-edição.
- Implementar um processo de seleção detalhado e transparente para os membros das equipas editoriais e dos conselhos de administração e definir claramente as suas funções e responsabilidades. Este processo deve especificar a duração da sua nomeação, o perfil exigido, os procedimentos de renovação e o protocolo de seleção.
- Quando aplicável, formalizar a tomada de decisões e o planeamento editorial com reuniões frequentes pré-definidas.
- Estabelecer uma distinção clara entre políticas, processos e decisões quer ao nível da revista quer ao nível da editora e estabelecer um calendário para revisões periódicas das políticas editoriais.
- Recomendar que os revisores das submissões sejam procurados fora da equipa editorial e da instituição do editor do Diamond OA.

Referências**Leituras adicionais**

- Declaration on Research Assessment (DORA): <https://sfdora.org/>
- Coalition for Advancing Research Assessment (COARA): <https://coara.eu>

Estas diretrizes estão sob a licença CC-BY

4) Políticas de Direitos de Autor

Autora
Iva Melinščak Zlodi
Colaborador
Ignasi Labastida
Revisores/Revisoras
Aricia Bassinet, Elio Pelin, Toby Steiner, Laura Rincón
Introdução
Estas orientações fornecem uma breve panorâmica dos conceitos básicos relacionados com os direitos de autor. Além disso, são descritas e explicadas as melhores práticas na definição e apresentação de políticas de direitos de autor para editores e editoras.
Desenvolvimento
O que é o direito de autor ou os direitos de autor? Diferentes sistemas jurídicos em todo o mundo utilizam diferentes palavras e disposições legais para o conceito de direitos morais e económicos que os autores têm sobre as obras que criaram. Apesar desta variedade, há vários pontos comuns básicos que podem ser identificados em relação aos direitos de autor (ou direitos dos autores) na publicação académica. Embora os direitos de autor sejam regulados pelas leis de direitos de autor de cada país, existem alguns acordos internacionais (como a The Berne Convention , ou o WIPO Copyright Treaty) que criam uma base comum mínima que permite a aplicação dos mesmos procedimentos a nível mundial. Para os editores no domínio da publicação académica, é importante compreender os princípios básicos dos direitos de autor, de modo a poderem formular políticas de direitos de autor adequadas para as suas publicações. Estas diretrizes são, no entanto, de natureza geral e não podem ter em conta todos os contextos jurídicos individuais. Para todos os esclarecimentos adicionais, os serviços de publicação são aconselhados a contactar um especialista jurídico na sua jurisdição. O direito de autor é um subconjunto dos direitos de propriedade intelectual. Refere-se aos direitos dos criadores de obras literárias, académicas e artísticas. É importante referir que os direitos de autor apenas protegem os direitos sobre expressões, mas não sobre ideias, procedimentos, métodos ou conceitos. Outro aspeto importante dos direitos de autor é que não é necessário qualquer ato de registo dos direitos de autor para que uma obra seja protegida. O direito de autor existe automaticamente a partir do momento da criação da obra. O autor tem direitos morais e económicos. Exemplos de um direito moral incluem o

direito de atribuição, ou seja, o direito de ser reconhecido como o autor de uma obra, e o direito de se opor a alterações a uma obra que possam prejudicar a reputação do criador. Exemplos de direitos económicos incluem o direito de reproduzir a obra em qualquer formato, o direito de comunicar a obra ao público (por exemplo, disponibilizando-a em linha), ou o direito de tradução ou adaptação da obra. Enquanto os direitos económicos podem ser (e muitas vezes são) transferidos para outros, total ou parcialmente, os direitos morais são inalienáveis.

Os direitos económicos não são eternos, caducam (na maioria dos sistemas jurídicos) 70 anos após a morte dos autores, quando a obra entra no domínio público.

No entanto, uma vez que a legislação sobre direitos de autor é um esforço para equilibrar os interesses dos titulares de direitos de autor e do público, existem algumas limitações e exceções aos direitos de autor, ou seja, situações ou fins para os quais uma obra protegida por direitos de autor pode ser utilizada sem pedir autorização ao titular dos direitos de autor e sem o remunerar. Essas limitações e exceções estão normalmente previstas nas leis nacionais sobre direitos de autor e incluem normalmente a utilização de obras para efeitos de citação, extração de texto e de dados para fins de investigação, para utilização por pessoas com deficiência de impressão ou para outros fins. Estas limitações e exceções, por vezes designadas por “utilização justa” ou “tratamento equitativo”, podem diferir consoante as regulamentações nacionais. Esta falta de harmonização traz complexidade e representa uma barreira à (re)utilização de obras protegidas por direitos de autor. As revistas e editores Diamond OA devem esforçar-se por formular políticas claras que eliminem essas incertezas.

Quem é o titular dos direitos de autor?

Os diferentes regimes jurídicos têm regras diferentes sobre quem é considerado o titular original dos direitos de autor. Em alguns sistemas jurídicos, o titular original dos direitos de autor deve ser sempre uma pessoa singular (um autor ou os autores) e não pode ser uma pessoa coletiva.

Noutros sistemas jurídicos, existem disposições especiais relacionadas com as “obras de aluguer” que podem aplicar-se a obras académicas, por exemplo, de autores empregados por instituições académicas. Isto significa que, embora o(s) autor(es) mantenha(m) sempre os seus direitos morais sobre a obra criada, os direitos económicos podem pertencer ao empregador a partir do momento em que a obra é criada. Mesmo nessas situações, a maioria das instituições académicas costuma (informal ou explicitamente) deixar as decisões sobre os direitos de autor para os autores, que podem decidir como e onde publicar as suas obras e para quem transferir os seus direitos de autor.

O autor pode transferir os seus direitos económicos ou ceder o direito de exploração a outrem, quer como um direito exclusivo ou não exclusivo, quer como um direito ilimitado ou limitado em termos de conteúdo, tempo ou espaço.

Direitos de autor nas publicações académicas

Os editores tradicionais de revistas e livros de acesso fechado costumavam exigir a “transferência de direitos de autor” ou a licença de publicação que implicava o estabelecimento exclusivo e ilimitado do direito de exploração da obra. Essas transferências de direitos de autor só eram legalmente válidas se fossem estabelecidas por um acordo explícito (escrito) de direitos de autor.

Se não existir um contrato escrito, mas o autor apresentar a obra e concordar com a sua publicação, o editor adquire apenas o direito de publicar, mas não o direito de dispor da obra do autor. Nestes casos, o autor reserva-se o direito de dispor livremente da sua obra (por exemplo, o direito de aprovar derivados ou a exploração comercial) e o autor tem o direito de decidir sobre as condições de utilização da obra e sobre as licenças. É por esta razão que é importante que exista um acordo entre o autor e o editor sobre a concessão de uma licença aberta (normalmente, uma das licenças Creative Commons) de alguma forma, mesmo quando não existe um contrato de publicação escrito (pode também funcionar como um formulário de submissão em linha). O editor não pode posteriormente conceder uma licença CC à obra sem o conhecimento e o consentimento do autor.

Embora, na ausência de um contrato de publicação escrito, os autores “mantenham os direitos” de dispor do seu trabalho, é preferível que esta não seja apenas uma prática tácita, mas que o editor/periódico torne a sua posição sobre esta matéria clara e publicamente disponível (sob a forma de uma política de direitos de autor separada ou parte de uma política de acesso aberto).

É uma boa prática que todos os potenciais autores tenham a oportunidade de conhecer a política de direitos de autor de cada revista que estão a considerar para submissão.

Boas práticas para a formulação de políticas de direitos de autor

Todas as revistas devem definir as suas políticas de direitos de autor e fazer uma declaração explícita sobre a questão principal, ou seja, se os autores mantêm os direitos de autor ou se o editor exige a transferência dos direitos de autor (ou uma licença exclusiva para publicar). Para as revistas Diamond OA, é sempre uma boa prática não pedir a transferência de direitos de autor.

Além disso, as revistas devem tornar clara a sua posição relativamente às licenças abertas (conforme descrito nas Diretrizes sobre licenças abertas).

Se um editor publicar várias revistas, é preferível, mas não necessário, que as políticas de direitos de autor estejam alinhadas em todas as revistas.

Existem vários locais onde a informação sobre direitos de autor deve ser expressa:

1. Nas instruções para os autores
2. Em páginas ou secções separadas de uma revista/ editora dedicada aos direitos de autor e/ou ao acesso livre
3. Nos contratos ou acordos de publicação, caso existam (independentemente da sua designação: declarações de publicação, autorizações de publicação, licenças de publicação, acordos de direitos de autor...)
4. Ao registar políticas na base de dados [Sherpa Romeo](#)
5. Através do registo em [Directory of Open Access Journals](#)
6. No texto integral da obra/documento (indicando quem é o titular dos direitos de autor)
7. Na descrição dos metadados da obra (indicando quem é o detentor dos direitos de autor), embora isso dependa frequentemente das capacidades da plataforma

Importante:

Todos os locais acima mencionados devem exprimir os pontos de vista harmonizados da revista. Se a revista estiver disponível em várias plataformas, a informação deve estar alinhada entre plataformas.

As revistas OA em diamante devem concordar que o(s) autor(es) mantém direitos ilimitados para explorar o seu trabalho e decidir sobre os termos de utilização do seu trabalho e que têm certamente o direito de reutilizar o seu próprio trabalho.

Se uma revista utiliza outra [CC licence](#) para além da CC BY, é muito importante indicar quem é o detentor dos direitos de autor, para que aqueles que pretendem pedir autorização para uso comercial ou adaptações e uso derivado saibam quem contactar. Declarar que os detentores dos direitos de autor são tanto a editora/revista como os autores não é claro e não ajuda em tais situações.

Opções alternativas?

A norma Diamond Open Access Standard (DOAS) recomenda vivamente a retenção dos direitos de autor, mas também são possíveis outras opções. As revistas OA podem reivindicar o direito exclusivo de explorar a obra, ou o direito de a explorar para alguns fins e de algumas formas (por exemplo, o direito de decidir sobre utilizações comerciais ou o direito a adaptações).

O DOAJ não considera esta prática recomendada, mas também aceita este tipo de revistas.

No caso de o editor ter adquirido o direito exclusivo de utilização da obra, pode decidir de forma independente sobre as licenças e atribuí-las às obras publicadas. No entanto, em combinação com licenças livres (CC BY), esta prática não faz muito sentido. Combinada com a licença CC BY-NC/ND/NC-ND, mais restritiva, significa que a revista decide e aprova a utilização comercial e as adaptações, e mesmo os próprios autores precisam de pedir autorização à editora.

Direitos de reutilização de obras protegidas por direitos de autor (direitos de autor de terceiros)

Se os trabalhos de outras pessoas (ou as suas partes) forem utilizados na publicação, é necessário obter autorização para a sua utilização. A responsabilidade pela obtenção da autorização cabe ao autor, mas a revista ou o serviço de publicação deve:

1. Avisar nas instruções os autores (indicar que tipo de autorização deve ser obtida: geralmente não exclusiva, mas ilimitada)
2. Pedir uma garantia na declaração do autor de que as autorizações foram obtidas.
3. Verificar se todas as fontes estão corretamente citadas no artigo
4. Se necessário, indicar as condições de utilização (a licença da obra de terceiros) separadamente para elementos individuais da obra.

Sugestões:

- Criar políticas claras, concisas e precisas, para que os autores não se sintam inseguros quanto aos seus direitos.
- Se os autores mantiverem os direitos de autor e o editor adquirir apenas o direito de publicação, o autor reserva-se o direito de dispor livremente da sua obra (por exemplo, o direito de aprovar derivados ou a exploração comercial) e o autor tem o direito de decidir sobre as condições de utilização da obra e sobre as licenças. É por isso que é importante que haja um acordo entre o autor e o editor sobre a concessão de uma licença aberta.
- Para as revistas Diamond OA é sempre uma boa prática não pedir a transferência de direitos de autor.
- As informações sobre os direitos de autor devem ser indicadas em vários locais e todas as informações fornecidas devem ser alinhadas e atualizadas regularmente.
- As revistas devem orientar os autores na obtenção de autorização para a reutilização de materiais protegidos por direitos de autor de terceiros.
- As revistas e os editores de publicações devem garantir que as informações sobre os direitos de autor (incluindo as licenças abertas) sejam fornecidas em formato legível por humanos e por máquinas (através de metadados).

Referências

- *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*
<https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/>
- Creative Commons <https://creativecommons.org/share-your-work/cclicenses/>
- Directory of Open Access Journals (DOAJ). *Licensing & copyright*.
<https://doaj.org/apply/copyright-and-licensing/>
- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo.
<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>
- Sherpa Romeo <https://www.sherpa.ac.uk/romeo/>

- WIPO World Intellectual Property Organisation. *Copyright*. <https://www.wipo.int/copyright/en/index.html>
- Labastida i Juan, I., Melinščak Zlodi, I., Proudman, V., Treadway, J. (2023). *Opening Knowledge: Retaining Rights and Open Licensing in Europe*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8084051>

Leituras adicionais

- Hudson, E., & Aplin, T. (2023). *Managing third-party copyright for research publications: A good practice guide for researchers publishing open access monographs and book chapters*. UK Research and Innovation, Clare Painter Associates. <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2023/10/UKRI-121023-ManagingThirdPartyCopyrightForResearchPublications.pdf>
- OA Journals Toolkit. *Copyright and licensing*. <https://www.oajournals-toolkit.org/policies/copyright-and-licensing>
- SPARC. *An Introduction to Copyright Resources for Authors*. <https://sparcopen.org/our-work/author-rights/introduction-to-copyright-resources/>

Estas diretrizes estão sob a licença CC-BY

5) Utilização de licenças abertas nas publicações em acesso aberto

Autores
Claire Redhead, Iva Melinščak Zlodi
Colaborador
Ignasi Labastida
Revisores/Revisoras
Elio Pelin, Toby Steiner, Laura Rincón
Introdução
<p>Estas orientações apoiam os IPSP nos seguintes domínios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publicar os conteúdos sob uma licença aberta (de preferência CC-BY) para garantir uma reutilização posterior sem restrições • Fornecer informações claras a qualquer utilizador do conteúdo publicado sobre as condições de (re)utilização, em formato legível por humanos e por máquinas, ao nível do artigo/capítulo e da publicação.

- Fornecer informações claras sobre a política do IPSP em matéria de direitos de autor e licenças.
- Relatórios exatos e atualizações regulares da informação nos registos relevantes (como [DOAJ](#) ou [Sherpa Romeo](#)) por parte dos editores de revistas.

Desenvolvimento

A estrutura da Ciência Aberta enfatiza dois elementos importantes da publicação em Acesso Aberto (AA) relacionados com os direitos autorais e os termos de uso. A primeira é que os autores (ou as suas instituições) devem manter os direitos sobre os seus resultados académicos. A segunda é que todos os trabalhos académicos devem ser disponibilizados abertamente diretamente no momento da publicação e reutilizáveis sob os termos de uma licença aberta, para que o conteúdo seja verdadeiramente aberto e o conhecimento esteja disponível para ser usado e reutilizado (Labastida i Juan et al., 2023).

Regulamentação do uso do conteúdo publicado

A utilização de todos os trabalhos publicados, salvo indicação em contrário, é totalmente definida pelas regulamentações legais sobre direitos autorais no respectivo país. As regulamentações legais sobre direitos autorais estão hoje amplamente harmonizadas em todo o mundo e, embora as leis de direitos autorais geralmente permitam o uso de obras protegidas por direitos autorais pelo público para alguns fins sem pedir permissão, essas limitações não concedem ao público o direito de reutilização total de uma obra. Portanto, a publicação sob o regime padrão de todos os direitos reservados não permite a reutilização total de uma obra para que todos os benefícios do acesso aberto possam ser realizados.

Se revistas de acesso aberto desejam que o seu conteúdo seja verdadeiramente aberto para diferentes tipos de uso e reutilização, por todos os usuários, e sem a necessidade de solicitar permissões, podem fazê-lo concedendo tais permissões antecipadamente, de forma clara e pública. A melhor forma de conceder essas permissões antecipadamente é usar licenças abertas padronizadas e legíveis também por máquinas. No mundo da publicação científica, vários tipos de licenças abertas podem ser adotados, mas o conjunto de licenças Creative Commons é atualmente o mais utilizado tanto nas políticas como na prática, e tornou-se, de facto, o padrão para este fim (Creative Commons, 2019). Para o usuário, as licenças fornecem uma resposta clara à pergunta “O que posso fazer com este trabalho?” concedendo direitos sob certas condições. Os direitos e condições são descritos pelos seguintes elementos:

- A obra pode ser utilizada livremente desde que a atribuição seja dada ao autor, ao detentor dos direitos autorais e a qualquer parte que seja declarada reconhecida (BY - attribution)
- A obra pode ser usada exclusivamente para fins não comerciais (NC - non-commercial)
- A obra pode ser utilizada livremente, mas não é permitida a criação e a divulgação de obras derivadas (ND - non-derivatives)
- O trabalho pode ser usado livremente, mas qualquer trabalho derivado deve ser

licenciado sob a mesma licença ou uma licença equivalente (SA - share alike)

Estas condições podem ser combinadas, e as suas combinações dão origem a seis licenças diferentes: CC BY (a mais liberal), CC BY-SA, CC BY-NC, CC BY-NC-SA, CC BY-ND e CC BY-NC-ND (a mais restritiva).

A definição de Acesso Aberto conforme estabelecida na Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste (BOAI, 2002) e na Declaração de Berlim (MPG, 2003) é garantir a reutilização total dos resultados académicos publicados, sujeitos à devida atribuição de autoria. Esta definição implica que CC BY seja a licença preferencial a ser aplicada a trabalhos académicos. Para revistas de Acesso Aberto (e para os autores de seu conteúdo), uma licença CC BY traz benefícios e vantagens claras. Permite a reutilização total e a aplicação sem barreiras em diferentes contextos: investigação, inovação, educação, cultura e negócios. Aumenta o impacto dos trabalhos publicados, tanto académicos quanto sociais. Ao mesmo tempo, proporciona proteção jurídica aos autores e titulares de direitos, uma vez que se aplica sempre a condição de atribuição. No domínio da publicação de revistas, a atribuição significa que os autores originais e a publicação original devem ser sempre citados e vinculados, de preferência usando identificadores persistentes. Para a publicação de livros, a questão de selecionar uma licença é mais complexa; consulte-se a seção "Considerações específicas de disciplina e formato sobre licenças" para uma diferenciação mais detalhada.

Licenças abertas na prática

Embora CC BY seja claramente a licença recomendada para revistas AA, a escolha final da licença para cada publicação deve ser o resultado de uma consideração cuidadosa, de todas as partes interessadas (editores, proprietários, autores e revisores) devem estar plenamente conscientes das implicações da licença escolhida.

É possível decidir que apenas uma licença será utilizada para todo o conteúdo da revista (ou mesmo para todas as revistas de uma editora), mas em alguns casos, as revistas podem optar pela adoção de diversas licenças e deixar a decisão sobre uma licença aos autores de cada artigo.

Vários fatores podem influenciar a decisão da revista sobre uma licença específica recomendada:

- Tradições e cultura numa disciplina científica específica (por exemplo, alguns campos das humanidades estão relutantes em implementar licenças que permitam trabalhos derivados, uma vez que preferem controlar os direitos de traduções, por exemplo)
- Requisitos do financiador de investigação (por exemplo, alguns financiadores europeus e internacionais exigem CC BY para os beneficiários)
- Requisitos de algumas bases de dados (e.g. o DOAJ solicita que a revista utilize qualquer uma das licenças CC, embora deva permitir o uso de uma licença Creative Commons que permita a criação de produtos derivados para obter o Selo DOAJ)

Uma revista pode impor diferentes tipos de licenças para diferentes versões de um

manuscrito (pré-impressão/pós-impressão/versão final). No entanto, isso não é recomendado para revistas Diamond OA. Idealmente, as revistas AA devem deixar aos autores a decisão sobre os termos de qual licença eles distribuirão a pré-impressão ou as versões manuscritas aceites pelos autores.

Quando uma revista decide sobre a licença que será usada, deve ter a certeza de que a licença está realmente atribuída ao conteúdo publicado e que o conteúdo é distribuído sob os termos dessa licença.

Dependendo de quem é o titular dos direitos autorais (ou quem tem o direito exclusivo de publicar a obra), a atribuição de licenças tem duas vias:

- A - Se o autor reteve os direitos (que é a prática recomendada para revistas AA), o autor deve escolher ou aprovar a licença (via contrato, declaração ou durante a inscrição online)
- B - Se o editor for detentor de direitos exclusivos, ele poderá determinar a licença de forma independente.

Em qualquer dos casos, a decisão de uma revista num determinado momento utilizar uma licença específica não significa automaticamente que essa licença se aplique a todos os trabalhos da revista anteriores a essa decisão. Uma revista que permite aos autores reter os seus direitos (situação A) teria de obter permissões dos autores (titulares dos direitos) para aplicar licenças a conteúdos mais antigos, enquanto uma revista que seja titular de direitos exclusivos (situação B) poderia, por si só, decidir aplicar licenças abertas ao conteúdo de arquivo.

Boas práticas destacando as políticas de licenciamento e as próprias licenças

É muito importante que os termos de uso expressos através das licenças abertas sejam comunicados e claramente indicados em diferentes locais, com diferentes níveis de detalhe e de várias formas.

- As políticas de utilização de licenças devem ser declaradas:
 - Nas instruções para os autores
 - Em páginas ou secções separadas dedicadas aos direitos de autor e/ou ao acesso aberto
 - Nos contratos ou acordos de publicação, se existirem
 - Através do registo das políticas na base de dados Sherpa Romeo
 - Através do registo das políticas da revista no DOAJ
 - Nas páginas da revista na plataforma de publicação escolhida, ou no site de uma editora de livros
- As licenças em si devem ser exibidas:
 - Nos próprios artigos/capítulos, em todos os formatos do texto completo (por exemplo, PDF e HTML), legíveis por máquina (como um URL que liga ao resumo da licença, a versão legível por humanos do texto legal) e legíveis por humanos
 - Na descrição de metadados das obras

- Devem ser exibidas através de ícones, hiperligações para o resumo da licença ou para o texto legal completo da licença, e de um breve texto descritivo no artigo

Sugestões Importantes:

- Todos os locais onde são descritas as políticas de direitos de autor e licenciamento da revista devem refletir a visão harmonizada da revista ou do editor.
- Se as revistas estiverem disponíveis em várias plataformas, a informação deve ser consistente em todas elas.
- Os termos da licença e a política de direitos de autor devem ser usados com consentimento e não devem contradizer-se. Se uma revista alterar a sua política de direitos de autor, deve garantir que esta continua alinhada com os termos de licenciamento dos artigos individuais.
- Para além de exibir a licença, é também necessário que o titular dos direitos seja claramente identificado (No caso de licenças mais restritivas, aqueles que desejam solicitar permissão para uso comercial ou para criar derivados devem poder identificar a quem devem contactar).

Considerações disciplinares e de formato sobre licenças

Em alguns campos académicos, o uso do chamado "direito de autor de terceiros" (materiais para os quais outras pessoas ou instituições são autores, proprietários e titulares dos direitos) é mais comum do que noutros, como, por exemplo, na história da arte. Quando isso ocorre, as revistas devem fornecer orientações detalhadas aos autores sobre como obter permissão para utilizar esses materiais, para que possam incluí-los nas suas obras e distribuí-los sob a licença aberta. Quando isso não for possível, esses materiais de terceiros devem ser claramente identificados para comunicar que não estão a ser distribuídos sob a mesma licença que o restante conteúdo. Em alguns casos, pode até ser necessário omitir esses materiais das edições de Acesso Aberto s (Hudson & Aplin, 2023).

Embora seja geralmente aceite que a licença CC BY é a melhor escolha para revistas académicas, ainda não existe tal consenso em relação aos livros académicos, especialmente em disciplinas onde os textos longos são o modelo de publicação dominante. Existem várias considerações sobre as licenças preferidas para livros (Collins et al., 2013; Adema et al., 2021), e algumas experiências negativas com as licenças mais liberais.

Referências

- Adema, J., Moore, S., & Steiner, T. (2021). *Promoting and Nurturing Interactions with Open Access Books: Strategies for Publishers and Authors*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5572413>
- Budapest Open Access Initiative. <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/>

- Collins, H., Milloy, C., Stone, G., Baker, J., Eve, M., & Priego, E. (2013). *Guide to Creative Commons for Humanities and Social Science Monograph*. OpenUK, JISC Collections. <https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/11863/>
- Creative Commons <https://creativecommons.org/share-your-work/cclicenses/>
- Hudson, E., & Aplin, T. (2023). *Managing third-party copyright for research publications: A good practice guide for researchers publishing open access monographs and book chapters*. UK Research and Innovation, Clare Painter Associates. <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2023/10/UKRI-121023-ManagingThirdPartyCopyrightForResearchPublications.pdf>
- Labastida i Juan, I., Melinščak Zlodi, I., Proudman, V., Treadway, J. (2023). *Opening Knowledge: Retaining Rights and Open Licensing in Europe*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8084051>
- Max Planck Society. (2003). *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities* <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>

Leituras adicionais

- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>
- Creative Commons. *Considerations for licensors and licensees*. https://wiki.creativecommons.org/wiki/Considerations_for_licensors_and_licensees
- Eve, M. P. (2021). *OA books being reprinted under CC BY license*. <https://eve.gd/2021/03/02/oa-books-being-reprinted-under-cc-by-license/>
- Eve, M. P. (2021). *An update on the reprint of my book*. <https://eve.gd/2021/04/28/an-update-on-the-reprint-of-my-book/>
- Open Access Scientific Publishing Association (OASPA). *Checklist for open access publishers on implementing the UNESCO recommendation on open science*. <https://www.oaspa.org/wp-content/uploads/2024/01/383327eng-1.pdf>
- The OAPEN Open Access Books Toolkit. *Choosing a Creative Commons licence*. <https://oabooks-toolkit.org/lifecycle/3284351-book-contract-and-license/article/4012101-choosing-a-license>
- Redhead, C. (2012) *Why CC-BY?*. <https://www.oaspa.org/news/why-cc-by>
- Open Access Scientific Publishing Association (OASPA). *FAQs*. <https://www.oaspa.org/about/faqs>

Estas diretrizes estão sob a licença CC-BY

6) Política de Partilha de Dados de Investigação

Autora
Iryna Kuchma
Colaboradores
Irena Vipavc Brvar, Milica Ševkušić, Toby Steiner
Revisores/Revisoras
Xenia van Edig, Laura Rincón
Introdução
<p>Estas diretrizes ajudam os editores e prestadores de serviços de Acesso Aberto Diamond a implementar uma política de partilha de dados de investigação, reconhecendo o papel essencial da disponibilidade dos dados subjacentes ao artigo para apoiar conclusões e a sua reprodutibilidade. É uma boa prática disponibilizar os dados a editores e revisores durante o processo de revisão do manuscrito e, se possível, disponibilizá-los a todos no momento da publicação, de forma FAIR através de repositórios, fornecendo identificadores persistentes (PIDs) e ligando a publicação aos dados de investigação e os dados à publicação.</p>
Desenvolvimento
<p>Reutilize o nosso modelo de redação abaixo para desenvolver a sua política de partilha de dados de investigação:</p> <p><i>[Uma revista/editora] incentiva/exige [selecione a sua opção preferida] que os autores partilhem os dados de investigação necessários para confirmar os resultados publicados no manuscrito e/ou melhorar o manuscrito publicado, sob o princípio "tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário". Incentivamos os autores a partilharem software de apoio, imagens de alta resolução, conjuntos de dados de fundo, clips de áudio ou vídeo, apêndices grandes, tabelas de dados e outros itens relevantes que não possam ser incluídos no artigo.</i></p> <p>Os autores podem depositar os dados relevantes num repositório compatível com FAIR-institucional, disciplinar ou de propósito geral (e.g. Zenodo). Assistência para encontrar um repositório compatível com repositórios FAIR pode ser encontrada aqui: https://repositoryfinder.datacite.org/ and https://www.re3data.org/. Os autores devem também fornecer, através do repositório, qualquer informação necessária para replicar, validar e/ou reutilizar os resultados do estudo e a análise dos dados de investigação. Isto inclui detalhes sobre qualquer software, instrumentos e outras ferramentas utilizadas para processar os resultados. Sempre que possível, as próprias ferramentas e instrumentos também devem ser fornecidos. Será atribuído um DOI a cada ficheiro de dados de investigação, permitindo que os dados de investigação sejam citados da mesma forma que publicações. Os autores confirmam que foram respeitadas as regulamentações de proteção</p>

de dados, normas éticas, direitos de terceiros e outros direitos no processo de recolha, processamento e partilha de dados.

Exceções: Reconhecemos que a partilha aberta de dados pode não ser sempre viável. Exceções ao acesso aberto aos dados de investigação subjacentes às publicações incluem: obrigação de proteger os resultados, obrigações de confidencialidade, obrigações de segurança, a obrigação de proteger dados pessoais e outras restrições legítimas. Quando não for possível fornecer acesso aberto aos dados necessários para validar as conclusões de uma publicação que relata resultados originais, os autores devem disponibilizar metadados que expliquem a investigação e as regras de acesso aos dados.

Se o acesso aos dados for restrito por razões éticas ou de segurança, o manuscrito deve incluir:

- uma descrição das restrições aos dados;
- o que, se houver, o Comité de Revisão Institucional (IRB) ou equivalente disse sobre a partilha de dados; e
- todas as informações necessárias para que um leitor ou revisor solicite acesso aos dados e as condições sob as quais o acesso será concedido.

Nos casos em que os dados não possam ser disponibilizados, o manuscrito deve incluir:

- uma explicação da preocupação com a proteção dos dados;
- quaisquer dados intermediários que possam ser desidentificados sem comprometer o anonimato;
- o que, se houver, o IRB relevante ou equivalente disse sobre a partilha de dados; e
- quando aplicável, todas as informações necessárias para que um leitor ou revisor possa solicitar acesso aos dados e as condições sob as quais o acesso será concedido.

Sugestões:

- Atenção especial deve ser dada às questões de proteção de dados, especificamente em torno do RGPD e/ou outras políticas nacionais ou regionais de proteção de dados (veja mais na secção RGPD e Dados Pessoais). Quando não for possível desidentificar eficazmente dados humanos, os dados não devem ser partilhados para proteger a privacidade dos participantes, a menos que os indivíduos tenham dado consentimento explícito por escrito para que os seus dados identificáveis possam ser tornados públicos.
- Os dados de investigação devem ser vinculados a uma Declaração de Acessibilidade de Dados no artigo submetido, que será tornada pública aquando da publicação. Uma "Declaração de Acessibilidade de Dados" deve ser adicionada à submissão, antes da lista de referências, fornecendo os detalhes da acessibilidade dos dados, incluindo o DOI que lhes dá acesso. Se os dados forem restritos de alguma forma e/ou não estiverem disponíveis na publicação da revista, o autor deve fornecer uma explicação para justificar essa decisão.

- Os dados de investigação abertos devem ser depositados sob uma licença aberta que permita acesso irrestrito (por exemplo, CC0, CC-BY). Licenças mais restritivas só devem ser usadas se houver uma razão válida (por exemplo, legal).
- Os autores devem ser solicitados a:
 - Verificar se o repositório onde os dados de investigação estão depositados possui um modelo de sustentabilidade. A revista pode indicar repositórios preferidos.
 - Fornecer uma versão dos dados depositados num formato aberto e não proprietário.
 - Descrever os dados depositados de modo a que um terceiro possa compreendê-los (por exemplo, cabeçalhos de colunas sensíveis, descrições num ficheiro de texto *readme*).
 - Ao citar ou fazer alegações com base em dados, fornecer a referência aos dados da mesma forma que citam publicações. Recomendamos o formato proposto pelos [the FORCE11 Data Citation Principles](#).

Considerações específicas de disciplina

Investigação que envolva sujeitos humanos, material humano ou dados humanos deve ter sido realizada em conformidade com a [Declaração de Helsínki](#). Quando aplicável, os estudos devem ter sido aprovados por um Comité de Ética apropriado. A identidade do sujeito de investigação deve ser anonimizada sempre que possível. Para investigações envolvendo sujeitos humanos, o consentimento informado (ou outros fundamentos legais, como o [GDPR, Article 6](#)) para participar no estudo deve ser obtido dos participantes (ou do seu tutor legal)

Referências

- Datacite. Repository Finder. <https://commons.datacite.org/repositories>
- FORCE 11. *Joint Declaration of Data Citation Principles*. <https://force11.org/info/joint-declaration-of-data-citation-principles-final/>
- FORCE 11. *The FAIR data principles*. <https://force11.org/info/the-fair-data-principles/>
- European Commission. *General Data protection Regulation. Article 6 'Lawfulness of processing'*. <https://gdpr.eu/tag/gdpr/>
- Re3Data <https://www.re3data.org/>
- World Medical Association. *Declaration of Helsinki*. <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects>
- Zenodo <https://zenodo.org/>

Leituras adicionais

- COPE. *Data and Reproducibility*. <https://publicationethics.org/data>
- GLOSSA Journal Policies: <https://www.glossa-journal.org/site/journal-policies>
- Hrynaszkiewicz, I., Simons, N., Hussain, A., Grant, R., Goudie, S. (2020). 'Developing a Research Data Policy Framework for All Journals and Publishers'. *Data Science Journal* 19(1): 5. <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-005>
- Open Research Europe. *Policies*. <https://open-research-europe.ec.europa.eu/about/policies>

- Open Research Europe. *Open Data, Software and Code Guidelines*. <https://open-research-europe.ec.europa.eu/for-authors/data-guidelines>

Estas diretrizes estão sob a licença CC-BY

7) Preprints

Autora
Iryna Kuchma
Colaborador
Revisores/Revisoras
Elio Pellin, Laura Rincón
Introdução
É uma boa prática aceitar a submissão de <i>preprints</i> não revistos e revistos por pares que já estão disponíveis em servidores de <i>preprints</i> ou em repositórios abertos e incluir esta prática na sua política. Os autores também devem ter permissão para divulgar as suas versões de <i>preprints</i> a qualquer momento antes e após a aceitação e publicação do artigo.
Desenvolvimento
<p><i>Preprints</i> são manuscritos científicos partilhados publicamente antes da revisão por pares e da publicação em revista, através de plataformas de <i>preprints</i>. Um número crescente de revistas aceita a partilha de <i>preprints</i> antes da publicação. A partilha precoce e aberta faz parte das práticas de investigação transparentes e é uma das medidas para aumentar a reprodutibilidade dos resultados de investigação.</p> <p>Exemplos de servidores/repositórios de <i>preprints</i>: Zenodo - multidisciplinar; ArXiv - física, matemática, informática, biologia quantitativa, finanças quantitativas, estatísticas, engenharia elétrica e ciências dos sistemas, e economia; bioRxiv - ciências da vida; medRxiv - medicina e ciências da saúde; SocArXiv - ciências sociais e humanas; PsyArxiv - ciências comportamentais; LawArXiv - direito; MediArXiv - estudos de <i>media</i> e comunicação; Knowledge Commons (anteriormente Humanities Commons). Use o Diretório of Open Access Preprint Repositories para encontrar mais, por favor, pesquise por disciplinas).</p>
Sugestões:
<ul style="list-style-type: none">• As revistas e editoras de Acesso Aberto Diamond devem incluir uma nota nas cláusulas de "Responsabilidades/Orientações dos Autores" informando que a publicação de

preprints em servidores ou repositórios de *preprints* não é considerada publicação prévia. Os autores devem ser autorizados a submeter artigos acompanhados das revisões fornecidas por uma plataforma de revisão por pares de *preprints*, como a [PCI](#).

- Os autores devem ser solicitados a divulgar os detalhes da publicação de *preprints* ao submeter o manuscrito. Isto deve incluir um *link* para a localização do *preprint*.
- Note-se que uma revisão dupla-cega completa não é uma opção para uma revista quando os *preprints* são permitidos, pois é impossível garantir o anonimato dos autores.
- Caso a submissão seja publicada, espera-se que os autores atualizem as informações associadas à versão do *preprint* no servidor/repositório de *preprints* para mostrar que uma versão final foi publicada na revista, incluindo o DOI com ligação direta à publicação.
- Os autores devem ter permissão para divulgar sua(s) versão(ões) *preprint* a qualquer momento, antes e depois da aceitação e publicação do artigo.

Referências

- Arxiv <https://arxiv.org/>
- BioRxiv <https://www.biorxiv.org/>
- Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD). <https://www.ccsd.cnrs.fr/en/>
- Confederation of Open Access Repositories (COAR). <https://www.coar-repositories.org/>
- Directory of Open Access Preprint Repositories. <https://doapr.coar-repositories.org/>
- Knowledge Commons <https://hcommons.org/core/>
- LawArxiv <https://osf.io/preprints/lawarxiv>
- medRxiv <https://www.medrxiv.org/>
- Peer Community In (PCI) <https://peercommunityin.org>.
- PsyRxiv <https://osf.io/preprints/psyarxiv>
- SocArxiv <https://osf.io/preprints/socarxiv>
- Zenodo <https://zenodo.org/>

Leituras adicionais

- European Commission. *Horizon Europe Programme Guide*, Version 4.0, 15 October 2023 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
- Preprint resource center: *FAQs, policies, and materials*. <https://asapbio.org/preprint-info>
- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Estas diretrizes estão sob a licença CC-BY

8) Política de auto-arquivamento

Autora
Iryna Kuchma
Colaboradora
Iva Melinščak Zlodi
Revisores/Revisoras
Laura Rincón
Introdução
<p>A política de auto-arquivamento deve permitir a disseminação da versão <i>preprint</i> do artigo a qualquer momento, o Manuscrito Aceite pelo Autor (AAM - Author Accepted Manuscript) após aceitação e/ou a Versão de Registo (VoR - Version of Record) após a publicação num repositório da escolha dos autores.</p>
Desenvolvimento
<p>O auto-arquivamento refere-se ao ato dos autores depositarem uma cópia gratuita de um documento eletrónico num repositório/arquivo para fornecer acesso aberto a ele. O termo refere-se muitas vezes ao auto-arquivamento de artigos de revistas com revisão por pares e comunicações de conferências, bem como de teses e dissertações, capítulos de livros e outros resultados de investigação no repositório institucional do autor ou num repositório disciplinar ou de uso geral (e.g. Zenodo) com o objetivo de maximizar a disponibilidade, visibilidade, uso e impacto de citação (Self-archiving, OAPEN Open Access Books Toolkit). Os repositórios são plataformas digitais que guardam resultados de investigação e proporcionam acesso gratuito, imediato e permanente a resultados de investigação para que qualquer pessoa os possa utilizar, descarregar e partilhar (Repository (open access repository), OAPEN Open Access Books Toolkit).</p> <p>As revistas e editoras de Acesso Aberto Diamond devem encorajar, e não impedir, a livre circulação do conhecimento e aceitar a submissão de preprints que já estão disponíveis. Devem permitir o depósito de qualquer versão do trabalho publicado em repositórios abertos da escolha dos autores, antes ou depois da publicação. Se a revista ou editora utilizar uma licença CC BY e/ou se tiverem uma política que permita aos autores reter os direitos de publicação, o direito de depositar e partilhar já está concedido aos autores. Diamond OA journals and publishers can re-use the model wording below to develop their self-archiving policy:</p> <p>Os autores podem depositar preprints (versões antes da revisão por pares) a qualquer momento, Manuscritos Aceites pelo Autor (AAMs) após aceitação e/ou Versões de Registo (VoRs) após a publicação num repositório da escolha dos autores (ex.: um repositório institucional, disciplinar ou de uso geral, etc.). As informações bibliográficas completas</p>

(autores, título do artigo, título da revista, volume, número, páginas) sobre a publicação original devem ser fornecidas e devem ser feitos links para o DOI do artigo e a licença.

Sugestões:

- As revistas e editoras de Acesso Aberto Diamond podem deixar que os autores decidam sobre a licença a ser usada ao depositar o seu conteúdo, ou recomendar uma licença preferida.
- Recomenda-se que os autores depositem todos os materiais suplementares (ex.: dados de investigação) e forneçam ligações entre esses depósitos.
- Os autores devem atualizar os registos das versões previamente depositadas com links para versões mais recentes.
- Os autores devem ser informados de que a partilha através de redes académicas e redes sociais não oferece os mesmos benefícios dos repositórios. Os repositórios são, geralmente, sem fins lucrativos, abertos e interoperáveis, garantem a preservação e o acesso a longo prazo. Veja mais detalhes aqui: [A social networking site is not an open access repository](#).

Referências

- OAPEN Open Access Books Toolkit. *Self- archiving* <https://oabooks-toolkit.org/glossary/article/3681612-self-archiving>
- OAPEN Open Access Books Toolkit. *Repository* <https://oabooks-toolkit.org/glossary/article/1519672-repository-open-access-repository>
- University Of California, Office of Scholarly Communication. *A social networking site is not an open access repository* <https://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/>

Leituras adicionais

- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Estas diretrizes estão sob a licença CC-BY

9) Tratamento de resultados negativos de investigação

Autor
Johan Rooryck
Colaborador
Revisores/Revisoras
Elio Pellin, Laura Rincón
Introdução
Os IPs devem informar as equipas editoriais das suas revistas sobre este viés e sobre a sua política editorial ao nível da editora, no que diz respeito à publicação de resultados científicos negativos ou inesperados.
Desenvolvimento
<p>As diretrizes do Padrão Diamond de Acesso Aberto (DOAS - <i>Diamond Open Access Standard</i>) recomendam que os Editores Institucionais (IPs - Institutional Publishers) reconheçam, como parte da política editorial, que a publicação de resultados científicos negativos ou inesperados, que não confirmem as hipóteses iniciais e os designs experimentais dos autores, contribuem para o avanço da ciência e do conhecimento.</p> <p>Normalmente, as revistas e editores tendem a privilegiar resultados positivos e originais, o que leva à "crise de reprodutibilidade": muitos, se não a maioria, dos estudos não podem ser reproduzidos. Por conseguinte, é importante que os editores e as revistas corrijam este viés em favor dos resultados positivos, prestando particular atenção a estudos de replicação que demonstrem que um determinado resultado não pode, de facto, ser reproduzido, mostrando que a hipótese inicial foi falsificada.</p> <p>Os IPs devem informar as equipas editoriais das suas revistas sobre este viés e sobre a sua política editorial ao nível da editora, no que diz respeito à publicação de resultados científicos negativos ou inesperados.</p>
Considerações Disciplinares
Uma política de publicação que incentive a publicação de resultados negativos é particularmente relevante para aquelas (sub)disciplinas que estão envolvidas na testagem de hipóteses com base em dados. Muitas disciplinas das humanidades desenvolvem investigação e conhecimento que, normalmente, não seguem este processo de investigação, como acontece na filosofia, literatura comparada e edições críticas. Ao mesmo tempo, é importante

não excluir de forma apressada as disciplinas das Ciências Sociais e Humanas da publicação de resultados negativos. A investigação histórica em arquivos, por exemplo, pode também conduzir a resultados negativos interessantes que os académicos da área poderão querer conhecer.

Referências

- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Leituras adicionais

- Bik, Elisabeth M. (2024). 'Publishing negative results is good for science Open Access'. *Access Microbiology*, 6.4, <https://doi.org/10.1099/acmi.0.000792>
- Enago Academy. (2021). *Why should negative results be published?*
- <https://www.enago.com/academy/why-should-negative-results-be-published/>
- Nimpf, Simon & David A. Keays. (2020). 'Why (and how) we should publish negative data'. *EMBO Reports* 21, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6945059/>
- Popper, Karl. 1959. *The logic of scientific discovery*. Abingdon-on-Thames: Routledge

Estas diretrizes estão sob a licença CC-BY

10) Disponibilidade de Protocolos, Métodos e Software de Pesquisa

Autora

Iryna Kuchma

Colaborador

Revisores/Revisoras

Michelle Barker, Xenia van Edig

Introdução

A inclusão de requisitos sobre a disponibilidade de protocolos e métodos de investigação é uma boa prática de ciência aberta, que as revistas Diamond OA devem considerar nas suas políticas. As revistas e editoras Diamond OA devem incentivar os autores a partilhar esses elementos em repositórios públicos e a utilizar identificadores persistentes para estabelecer as conexões relevantes entre os artigos e outros resultados de investigação. Isso facilita a replicação e ampliação dos trabalhos publicados.

Para promover a reprodutibilidade e a *FAIRização* da investigação, as revistas e editoras Diamond OA devem incentivar o uso de software livre/código aberto. Também devem definir uma política sobre a disponibilidade de software de investigação e pedir aos autores uma declaração sobre a disponibilidade do software

Desenvolvimento

Um **Protocolo de Investigação** (Research Protocol) é um documento detalhado preparado antes da realização de um estudo, muitas vezes como parte das candidaturas a financiamentos ou aprovação ética. Ele inclui informações sobre o contexto, a justificação e os objetivos do estudo, assim como as hipóteses, refletindo as expectativas dos investigadores e um "manual" para conduzir o estudo, com detalhes metodológicos e planos de análise claros ([FORRT - Framework for Open and Reproducible Research Training Glossary](#)). Os protocolos de investigação são partilhados publicamente para atrair novos colaboradores ou facilitar colaborações eficientes entre laboratórios (e.g. <https://www.protocols.io/>). Em áreas como a medicina e a educação, os protocolos são muitas vezes considerados um tipo de artigo independente, adequado para publicação.

Disponibilidade, reconhecimento e citação de software

"Nos últimos anos, muitos avanços científicos, como a [protein structure prediction problem](#), foram possíveis graças à disponibilidade de fontes de dados abrangentes e [powerful software tools](#) para representação, análise de dados e modelagem." (Chan Zuckerberg Initiative Science, 2022). No entanto, o software geralmente não é citado formalmente em publicações científicas. Na melhor das hipóteses, é mencionado na secção de métodos de um artigo ou através das dependências do código de investigação depositado pelos autores. "O software é uma parte crucial da investigação moderna, e, no entanto, há pouco suporte no ecossistema académico para o seu reconhecimento e citação" (Smith et al, 2016).

A disponibilidade de software é essencial para a reprodutibilidade científica – a capacidade de replicar os resultados publicados, executando a mesma ferramenta computacional nos dados gerados pelo estudo (Brito et al, 2020). Além disso, existe uma correlação entre o uso de software livre/código aberto, a citação de software e a retratação de artigos. Erros na análise de dados ou uso inadequado de software são razões comuns para correções científicas e retratações de artigos. Um estudo descobriu que "artigos retratados usam menos software de código aberto, dificultando a reprodutibilidade e o controlo de qualidade" (Schindler et al., 2023).

Medidas para garantir a reprodutibilidade dos resultados

As revistas e editoras Diamond OA podem melhorar a reprodutibilidade incentivando o Acesso Aberto ao software de investigação, fluxos de trabalho, algoritmos, modelos, cadernos eletrónicos e outros elementos necessários para a reutilização ou validação das conclusões

de um artigo e a validação e reutilização de dados de investigação. "A reprodutibilidade dos resultados aumenta a eficiência da investigação e inovação (uso mais amplo de resultados de investigação); limita o desperdício de recursos (menos duplicação e menos bases falsas); e aumenta a qualidade e fiabilidade da investigação, resultando num aumento da confiança dos cidadãos na ciência" ([Horizon Europe Programme Guide](#))

Sugestões:

- As revistas e editoras Diamond OA devem pedir aos autores que especifiquem como garantirão uma análise estatística robusta e replicável (tamanho da amostra, técnicas experimentais robustas, software livre, etc.) e devem incluir disposições para validar, demonstrar, interoperabilizar, escalar e replicar os resultados das suas atividades de investigação. Os autores devem fornecer informações sobre os resultados/ferramentas/instrumentos necessários para validar as conclusões científicas ou para validar/reutilizar os dados de investigação.
- As revistas e editores Diamond OA devem considerar a inclusão do seguinte parágrafo de padrões de relatórios em suas políticas: "[*Título da revista*] está comprometido em servir a comunidade de pesquisa, garantindo que todos os artigos incluam informações suficientes para permitir que outros reproduzam o trabalho. Um manuscrito submetido deve conter detalhes e referências suficientes para permitir que os revisores e, posteriormente, os leitores verifiquem as afirmações nele apresentadas - por exemplo, fornecer detalhes completos dos métodos utilizados, incluindo prazos, etc. Os autores são obrigados a rever os padrões disponíveis para muitas aplicações de pesquisa da [Equator Network](#) e usar aqueles que são relevantes para as aplicações de pesquisa relatadas. A apresentação deliberada de alegações falsas é uma violação dos padrões éticos."
- Quando aplicável, os autores devem ser solicitados a depositar descrições passo a passo dos seus protocolos em [protocols.io](#) e incluir o DOI persistente na seção Métodos do manuscrito.
- Quando aplicável, os autores devem ser solicitados a enviar seus códigos/scripts/modelos científicos abertamente num repositório de código.
- Revistas e editores Diamond OA devem considerar o software um produto de pesquisa legítimo e citável. As citações de software devem ser exigidas da mesma forma que as citações de outros produtos de pesquisa, como publicações e dados: os autores devem ser solicitados a incluí-los na lista de referências de um artigo de revista.
- [TOP guidelines](#) (Transparency and Openness Promotion) Transparência e Promoção de Abertura incluem oito padrões modulares: 1) Padrões de citação, 2) Transparência de dados, 3) Transparência de métodos analíticos (código), 4) Transparência de materiais de pesquisa, 5) Transparência de design e análise, 6) Pré-registro de estudo, 7) Análise pré-registro do plano, e 8) Replicação, cada um com três níveis de rigor crescente: Divulgação - o artigo deve divulgar se os materiais estão ou não disponíveis; Requisito - o artigo deve compartilhar materiais quando possível; Verificação - terceiros devem verificar se o padrão é respeitado. Revistas e editores Diamond OA devem selecionar quais dos oito padrões de transparência desejam implementar para transparência e reprodutibilidade na pesquisa publicada e selecionar um nível de implementação para

cada um. Esses recursos proporcionam flexibilidade para adoção dependendo da variação disciplinar, mas ao mesmo tempo estabelecem padrões comunitários. As políticas das revistas e editores podem ser avaliadas com base no grau em que cumprem as Diretrizes TOP - fator TOP, que é uma métrica que relata as etapas que uma revista ou editor realiza para implementar práticas de ciência abertas.

Referências

- Brito, J., Li, J., Moore, J., Greene, C., Nogoy, N., Garmire, L., Mangul, S. (2020). 'Recommendations to enhance rigor and reproducibility in biomedical research'. *GigaScience*, Volume 9, Issue 6, g1aa056, <https://doi.org/10.1093/gigascience/g1aa056>
- Chan Zuckerberg Initiative Science. (2022). *New data reveals the hidden impact of open source in science*. <https://medium.com/czi-technology/new-data-reveals-the-hidden-impact-of-open-source-in-science-11cc4a16fea2>
- Equator Network. <https://www.equator-network.org/>
- European Commission. *Horizon Europe Programme Guide* https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
- Framework for Open and Reproducible Research Training (FORRT). *Research Protocol*. <https://forrt.org/glossary/research-protocol/>
- Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A. et al. (2021). 'Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold'. *Nature* 596, 583–589. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2>
- Parsons, S., Azevedo, F., Elsherif, M. M., Guay, S., Shahim, O. N., Govaart, G. H., ... & Aczel, B. (2022). 'A Community-Sourced Glossary of Open Scholarship Terms'. *Nature human behaviour*, 6(3), 312–318. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01269-4>
- Protocols. io, <https://www.protocols.io>
- Schindler, D., Yan, E., Spors, S., Krüger, F. (2023). 'Retracted articles use less free and open-source software and cite it worse'. *Quantitative Science Studies*. https://doi.org/10.1162/qss_a_00275
- Smith A.M., Katz D.S., Niemeyer K.E., FORCE11 Software Citation Working Group. (2016). Software citation principles. *PeerJ Computer Science* 2:e86 <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.86>
- TOP Guidelines <https://www.cos.io/initiatives/top-guidelines>

Leituras adicionais

- PLOS. *Published peer-reviewed protocols*. <https://plos.org/protocols>
- PLOS. *Open Methods*. <https://plos.org/open-science/open-methods>
- PLOS. *Open Code*. <https://plos.org/open-science/open-code>

Estas diretrizes estão sob a licença CC-BY

11) Informações editoriais básicas a ser exibidas

Autora
Claire Redhead
Colaboradora
Judith Barnsby
Revisores/Revisoras
Elio Pellin, Laura Rincón, , Tobias Steiner
Introdução
<p>É importante que o site de um editor Diamond OA forneça informações claras e bem estruturadas para autores, leitores e quaisquer outros usuários, e que os detalhes sobre os elementos-chave sejam fáceis de encontrar e compreender. Os editores Diamond OA devem pensar cuidadosamente sobre todas as seções relevantes de informações e garantir que estejam compreensíveis no seu site.</p>
Desenvolvimento
<p>O site da editora Diamond OA deve fornecer missivas claras para a publicação, delineando os seus objetivos e o seu público-alvo. Os editores Diamond OA devem indicar a frequência dos números ou declarar que a revista é publicada de forma contínua. As datas de publicação citadas devem ser as datas reais em que a publicação ficou disponível online.</p> <p>Os editores de publicações Diamond OA devem declarar explicitamente que não é cobrada nenhuma taxa obrigatória aos autores. Algumas revistas podem optar por sugerir uma Contribuição Voluntária do Autor (VAC), através da qual os autores com acesso a financiamento institucional para publicação em acesso aberto têm a oportunidade de apoiar a revista. Deve ficar claro que não há obrigação de o fazer. Para exemplo, veja-se a Glossa Psycholinguistics' policy on VACs, ou that of the Open Library of Humanities.</p> <p>As diretrizes para os autores devem estar disponíveis fornecendo detalhes do processo de submissão, incluindo os idiomas em que os manuscritos podem ser submetidos, os tipos de artigos aceites e quaisquer requisitos de formatação, <i>templates</i> ou modelos a serem usados.</p> <p>Os editores de revistas Diamond OA devem fornecer informações sobre o procedimento de avaliação realizado pela publicação, incluindo o prazo esperado para o processo, quem está envolvido em qual estágio do processo, como as decisões são tomadas e por quem. Todos os artigos submetidos devem passar por um rigoroso processo de avaliação que siga as melhores práticas de publicação académica e quaisquer práticas específicas seguidas na disciplina relevante. A avaliação poderá ocorrer antes ou depois da publicação, dependendo do modelo de revisão adotado pela editora ou revista Diamond OA.</p>

O site da editora e da revista Diamond OA deve incluir uma série de políticas editoriais que sejam fáceis de encontrar e que descrevam claramente aspetos como autoria e contribuição, como serão tratadas reclamações relativas a alegações de má conduta de pesquisa e qual é a política para conflitos de interesse. Recomenda-se seguir as práticas padrão do setor, como as fornecidas pelo [COPE](#) (Committee on Publication Ethics).

Os editores de revistas Diamond OA também devem apresentar políticas nos seus sites que abordem questões como: mineração de texto e dados; se os autores podem ou não disponibilizar o conteúdo através de repositórios abertos e serviços de compartilhamento; e a política de arquivamento e apresentação de conteúdo publicado. Os editores de revistas Diamond OA devem descrever claramente como qualquer infraestrutura de publicação é mantida, apoiada e protegida contra vírus e malware, bem como fornecer instruções de usuário e documentação para a equipa editorial.

Sugestões:

- As informações devem ser escritas de forma clara.
- Os detalhes de todas as políticas e procedimentos devem ser totalmente descritos e transparentes.
- As informações devem ser fáceis de encontrar, incluindo-as em menus relevantes e fazendo links cruzados entre as secções.
- Obter ajuda externa para rever um site pode ser útil e ajudar a identificar áreas onde a transparência pode ser melhorada

Referências

- COPE, DOAJ, OASPA, WAME. (2022). *Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing*. <https://publicationethics.org/sites/default/files/principles-transparency-best-practice-scholarly-publishing.pdf>
- Committee on Publication Ethics. *COPE Core Practices*. <https://publicationethics.org/core-practices>

Leituras adicionais

- Open Access Journals Toolkit. <https://www.oajournals-toolkit.org>
- Directory of Open Access Journals. *DOAJ Guide to Applying*. <https://doaj.org/apply/guide/>
- Open Access Scholarly Publishing Association. *OASPA Membership Criteria*. <https://www.oaspa.org/apply/membership-criteria/>
- JASPER Preservation Service. <https://doaj.org/preservation/>

Estas diretrizes estão sob a licença CC-BY

12) GDPR e Dados Pessoais

Autora
Clara Armengou
Colaborador
Dominic Mitchell
Revisores/Revisoras
Elio Pellin, Laura Rincón, Tobias Steiner
Introdução
Desenvolvimento
<p>O GDPR (General Data Protection Regulation) visa garantir transparência e informar o público – os utilizadores, trabalhadores, membros da equipa, etc., do serviço de publicação Diamond OA – sobre como a sua organização utiliza, armazena e processa os seus dados pessoais.</p> <p>Se os editores e prestadores de serviços Diamond OA lidarem com informações pessoais de pessoas dentro da UE, devem cumprir o GDPR e ter um aviso de privacidade que explique como fazem isso.</p> <p>Fácil de ler e compreender</p> <p>Um aviso de privacidade, um requisito fundamental do RGPD, é um documento público que descreve como uma organização processa dados pessoais. Os Articles 12, 13, e 14 do GDPR fornecem orientações para a criação destes avisos, sublinhando a necessidade de clareza e acessibilidade. Os avisos de privacidade devem ser concisos, transparentes, claros e acessíveis. Devem ser escritos em linguagem simples, apresentados de forma rápida e disponibilizados gratuitamente.</p> <p>Dicas para escrever um aviso de privacidade claro e fácil de compreender:</p> <ul style="list-style-type: none">● Evite qualificadores vagos, como ‘pode’, ‘poderá’, ‘às vezes’, ‘frequentemente’, prefira usar ‘irá’ e ‘sempre’.● Escreva frases ativas e bem estruturadas.● Utilize um verificador ortográfico e gramatical para o ajudar a manter as frases curtas e claras.● Forneça explicações claras e específicas, por exemplo, em vez de ‘Iremos reter os seus dados pessoais’, escreva ‘Iremos reter o seu nome, endereço de e-mail e nome da instituição.’

O que é exigido

As informações específicas exigidas num aviso de privacidade dependem de os dados serem recolhidos *diretamente dos indivíduos* ou recebidos *indiretamente de terceiros*.

Quando a sua organização recolhe dados diretamente, o aviso deve incluir:

- A identidade e os dados de contacto da organização e, se houver, do seu Encarregado de Proteção de Dados (DPO), ou da pessoa responsável por monitorizar e implementar as diretrizes do GDPR.
- Finalidade e base legal para o processamento de dados.
- Interesses legítimos da organização ou de terceiros.
- Destinatários ou categorias de destinatários.
- Detalhes sobre transferências de dados para países terceiros.
- Período de retenção ou critérios para a sua determinação.
- Detalhes sobre os direitos do titular dos dados.
- Direito de retirar o consentimento, e
- Direito de apresentar uma queixa junto de uma autoridade de controlo.
- Indicação de se o fornecimento de dados pessoais faz parte de um requisito legal ou contratual e as possíveis consequências de não fornecer os dados pessoais.
- Sistemas de decisão automatizada, incluindo a criação de perfis.
- Se os dados forem obtidos indiretamente, o aviso deve também especificar as categorias de dados obtidos.

Por exemplo:

Quando a sua organização obtém dados pessoais indiretamente (através de outra organização ou serviço), o aviso de privacidade deve fornecer todas as informações acima mencionadas, exceto:

- Se o fornecimento de dados pessoais faz parte de um requisito legal ou contratual e as possíveis consequências de não fornecer os dados pessoais.

E deve incluir:

- As categorias de dados pessoais obtidos

Por exemplo:

Se os editores e prestadores de serviços Diamond OA obtiverem dados pessoais de terceiros, devem informar o titular dos dados no prazo de:

- Um mês após a obtenção dos dados,
- na primeira comunicação, ou
- antes de partilhar os dados com outra organização.

Como e onde informar os indivíduos

As organizações devem fornecer avisos de privacidade por escrito e eletronicamente, tornando-os acessíveis nos seus sites sob o título “Política de Privacidade”, com um link direto a partir de cada página. Os avisos devem também estar disponíveis verbalmente, mediante pedido ao Encarregado de Proteção de Dados.

Melhores práticas

O site da UE para o GDPR oferece uma secção sobre as melhores práticas para escrever um aviso de privacidade conforme: <https://gdpr.eu/privacy-notice/>, incluindo um modelo para uma política de privacidade

Referências

- European Commission. *General Data protection Regulation*.
<https://gdpr.eu/tag/gdpr/>
- European Commission. *Writing a GDPR-compliant privacy notice* (template included)
<https://gdpr.eu/privacy-notice/>

Leituras adicionais

Estas diretrizes estão sob a licença CC-BY

13) Escolher uma plataforma

Autora

Milica Ševkušić

Colaborador**Revisores/Revisoras**

Marc Bria, Xenia van Edig

Introdução

Estas diretrizes ajudam os editores e revistas Diamond OA a entenderem o que necessitam e que fatores devem ter em conta ao escolher uma plataforma para as suas revistas. Escolher um sistema de gestão de revistas adequado e ter um bom acordo de alojamento ajudará os

editores e as revistas Diamond OA a cumprir os requisitos do Padrão de Acesso Aberto Diamond (DOAS).

Desenvolvimento

De acordo com o Padrão de Acesso Aberto Diamond (DOAS), uma plataforma de publicação online deve permitir:

- que os autores submetam os seus manuscritos através de um sistema de submissão online, em vez de o fazerem por e-mail. Os autores devem poder criar uma conta, fazer login, preencher os formulários necessários e anexar o manuscrito e outros materiais de apoio. Após a submissão, devem poder acompanhar o progresso do seu manuscrito e comunicar com o editor através do sistema.
- que os editores e a equipa editorial comuniquem com autores, revisores por pares, assistentes editoriais, revisores de texto, etc., através do sistema e que guardem toda a correspondência no mesmo.
- publicar (exibir publicamente nas páginas web) os metadados e o texto completo dos artigos aceites para publicação.

A plataforma deve ter um interface claro e utilizável por todos, incluindo pessoas com deficiências e incapacidades, e ser ajustável a vários tamanhos de ecrã (*responsiva*). Os metadados devem estar disponíveis em formatos legíveis tanto por humanos como por máquinas, sendo também recomendável expor metadados legíveis por máquinas através de protocolos de intercâmbio de metadados padrão e permitir a sua exportação. A plataforma deve cumprir os padrões de segurança estabelecidos por lei e deve ser mantida, atualizada, regularmente copiada e protegida contra ameaças de segurança. Ao escolher uma plataforma para as suas revistas, os editores devem considerar vários fatores e tomar algumas decisões.

1. Escolher software para a plataforma da revista

Usar software de gestão de revistas

Os requisitos mencionados podem ser difíceis e dispendiosos de cumprir se uma plataforma de publicação tiver que ser construída de raiz ou se se tentar ajustar um sistema de gestão de conteúdos pré-existente que não suporte originalmente fluxos de trabalho de publicação académica (ex.: Wordpress, Drupal, Joomla, etc.). A maioria das soluções de software de gestão de revistas, tanto proprietárias como de código aberto (FOSS), suportam essas funcionalidades desde o início.

Usar software livre e de código aberto (FOSS)

Recomenda-se vivamente o uso de uma solução FOSS (e.g. [Open Journal Systems](#), [Janeway](#), [Kotahi](#), [PubSweet](#), etc.) porque é mais rentável e o software pode ser personalizado sem necessidade de pagar ou pedir autorização ao produtor do software.

Considere o seguinte ao escolher qual software utilizar:

- Que funcionalidades necessita/deseja?
- O software está devidamente documentado e é atualizado regularmente?
- Qual é a dimensão e a atividade da comunidade por trás dele?
- Familiarize-se com as funcionalidades oferecidas por cada solução (através de demonstrações de software, tutoriais em vídeo e documentação, nos sites de revistas que já utilizam determinado software).
- A integração com outras infraestruturas técnicas, como fornecedores de identificadores persistentes (e.g. [Crossref](#) or [DataCite](#), [ORCID](#), [Research Organization Registry](#)) ou serviços de preservação a longo prazo, é suportada?
- Seria possível migrar a revista para outro software, se necessário (e.g. OJS to Janeway)?

2. Escolher uma opção de alojamento

Construir uma plataforma de revista independente

Neste cenário, o software é descarregado do site do fornecedor e instalado num servidor, que pode ser propriedade do proprietário da revista ou subcontratado a um fornecedor de alojamento. O proprietário da revista é responsável pelas atualizações e manutenção do software e, às vezes, também pelos backups e segurança.

Vantagens

- Total controlo da plataforma de publicação e do conteúdo
- Grande potencial para personalização

Desvantagens

- São necessários envolvimento e conhecimentos técnicos.

Considere o seguinte ao decidir construir uma plataforma de revista independente:

- Que recursos técnicos e financeiros tem disponíveis?
- Está disponível suporte de IT para a instalação e manutenção do software, e quanto custa?
- Conseguiria garantir a manutenção, segurança, backups e atualizações?
- Conseguiria reparar e substituir o hardware, se necessário (se o editor tiver o seu próprio servidor)?
- Conseguiria suportar todos os fluxos de trabalho editoriais e de publicação, incluindo o registo de DOI's e a preservação a longo prazo?
- Quantas revistas gostaria de alugar? Se for apenas uma revista, poderá ser mais económico utilizar alojamento como serviço (Software-as-a-Service - SaaS).
- Redija e mantenha documentação explicando detalhadamente a configuração técnica e os fluxos de trabalho para possibilitar uma transição fácil em caso de falha técnica, mudança de pessoal ou migração de plataforma.

Alojamento Software-as-a-Service (SaaS)

Neste cenário, um prestador de serviços comercial ou não comercial colabora com um editor para configurar uma plataforma de gestão de revistas e outros serviços. Os serviços oferecidos podem variar de um ambiente web totalmente configurado, em que até o design das páginas web é largamente predefinido (e.g. OpenEdition, PubPub, Hrčak OJS), até instâncias independentes e altamente personalizáveis do software (e.g. [Open Journals System](#) e [Janeway](#)). Podem ser oferecidos gratuitamente ou como pacotes com preços baseados nas ofertas de serviços.

Vantagens:

- Poucas ou nenhuma competência técnica são necessárias para configurar a plataforma.
- O prestador de serviços cuida da segurança, backups, manutenção do software, atualizações, configuração de metatags HTML e sitemaps XML, registo de DOI's e configuração de protocolos de intercâmbio de metadados (e.g. [Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting - OAI-PMH](#)).

Desvantagens

- Opções limitadas de personalização (ou porque não estão previstas ou porque são oferecidas a um preço mais elevado).
- A adoção de boas práticas emergentes é determinada pela capacidade do prestador de serviços para as implementar.
- A migração para outra plataforma pode ser difícil, resultando na perda de dados.

Considere o seguinte ao decidir a opção de alojamento:

- O serviço oferecido inclui todas as funcionalidades necessárias? Qual é o âmbito e a qualidade dos serviços oferecidos?
- A preservação a longo prazo está assegurada pelo prestador de serviços?
- A documentação e o suporte técnico são fornecidos?
- São possíveis personalizações? Se sim, em que condições (quem pode fazê-las; custos)?
- Está garantido que não há risco de bloqueio pelo fornecedor, e é possível mover a plataforma para outros fornecedores ou para a organização sem perda de informação ou custos elevados?
- Certifique-se de que o alojamento cumpre os regulamentos de proteção de dados relevantes (e.g. [GDPR](#)).

Depois de escolher as soluções adequadas de alojamento e software, siga as instruções dos fornecedores de software para configurar as páginas da revista e os fluxos de trabalho.

Referências

- Crossref. <https://www.crossref.org/>
- DataCite. <https://datacite.org/>
- Hrčak. <https://hrcak.srce.hr/en>
- European Commission. *General Data protection Regulation*. <https://gdpr.eu/tag/gdpr/>
- Janeway. <https://janeway.systems/>
- Kotahi. <https://kotahi.community/>
- Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting - OAI-PMH. <https://www.openarchives.org/pmh/>
- Open Journal Systems. <https://pkp.sfu.ca/software/ojs/>
- ORCID. <https://orcid.org/>
- OpenEdition. <https://www.openedition.org/>
- PubPub. <https://www.pubpub.org/>
- PubSweet. <https://pubsweet.coko.foundation/>
- Research Organization Registry. <https://ror.org/>

Leituras adicionais

- Baker, S. (2020). 'Assessing Open Source Journal Management Software'. *Journal of Electronic Publishing* 23(1). <https://doi.org/10.3998/3336451.0023.101>.
- Ball, C. E., Guimont, C., Vaughn, M. (2023). *Finding the Right Platform: A Crosswalk of Academy-Owned and Open-Source Digital Publishing Platforms*. <https://doi.org/10.17613/z27e-0z11>.
- Barthonnat, C., Blotière, E., Gingold, A., Mas, F.-X., Stanić, N., Pierno, A., Szulińska, A., Armando, L., Pochet, B., de Santis, L., MacGregor, J., Pozzo, R., & Pogačnik, A. (2021). *OPERAS SIG on Tools for Open Scholarly Communication: White Paper 2021*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5654319>
- Maxwell, J.W., Hanson, E., Desai, L., Tiampo, C., O'Donnell, K., Ketheeswaran, A., Sun, M., Walter, E., & Michelle, E. (2019). *Mind the gap: a landscape analysis of open source publishing tools and platforms*. <https://doi.org/10.21428/6bc8b38c.2e2f6c3f>.
- Kuchma, I., Ševkušić, M., (2023). *Checklist of Good Practices in Using Open Journal Systems Software (OJS) for Journal Editing and Publishing*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10665389>.
- OA Journals Toolkit'. *Infrastructure*. . <https://www.oajournals-toolkit.org/infrastructure>.
- Consortium of the DIAMAS project. (2024). *The Diamond OA Standard (DOAS)*. Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>
- Royal Irish Academy, dir. 2023. Webinar: *Discovering Journal Publishing Platforms*. <https://www.youtube.com/watch?v=3pN-u0sABLY>.
- 'Setting up a Journal in OJS 3.3'. n.d. PKP School (blog). Accessed 10 December 2023. <https://pkpschool.sfu.ca/courses/setting-up-a-journal-in-ojs3-3/>.
- Janeway. *Janeway Documentation – Janeway 1.5.0-RC-1 Documentation*. n.d. Accessed 29 April 2024. <https://janeway.readthedocs.io/en/latest/>.

Estas diretrizes estão sob a licença CC-BY

14) Formatos de Metadados e exportação, identificadores, etiquetas CRediT, referências bibliográficas, JATS XML ou equivalentes

Autora
Milica Ševkušić
Colaborador
Revisores/Revisoras
Xenia van Edig
Introdução
<p>Estas diretrizes ajudarão os editores e revistas Diamond OA a implementar os requisitos e recomendações do Padrão de Acesso Aberto Diamond (DOAS) relativos a metadados e formatos de texto completos.</p> <p>São abordados os seguintes tópicos:</p> <ul style="list-style-type: none">• como garantir que os metadados ao nível do artigo são completos, ricos, legíveis por humanos e máquinas e expostos de forma a facilitar a sua utilização e disseminação;• referências citadas como metadados e iniciativas de metadados abertos (I4OC and I4OA)• exibição de identificadores persistentes• registo de DOI;• formatos de textos. <p>Note que as diretrizes explicam os requisitos e recomendações de forma geral, enquanto as instruções técnicas específicas de plataformas podem ser encontradas na lista de referências</p>
Desenvolvimento
Exibir os metadados principais
<p>De acordo com o DOAS, as revistas devem exibir claramente os metadados principais dos artigos nas páginas de destino dos artigos:</p> <ul style="list-style-type: none">• título(s) dos artigos,• nomes completos e afiliações institucionais dos autores,• resumos

- palavras-chave
- título da revista
- ISSN e/ou eISSN
- nome do editor
- data de publicação
- número do artigo, volume, número e paginação (se usados)
- informação de financiamento (no mínimo, o nome do financiador e o número/identificador da concessão) e, de preferência, o identificador persistente do financiador ([ROR](#))
- informação sobre o estado de acesso aberto, titular dos direitos de autor e licenciamento
- identificadores persistentes para a publicação ([DOI](#)), autores e colaboradores ([ORCID](#)) e, de preferência, para as afiliações dos autores ([ROR](#)).

Recomenda-se também indicar as funções dos autores (e.g. de acordo com a taxonomia [CRediT](#)) na página de destino do artigo e no texto completo.

Se uma revista for publicada utilizando um sistema de gestão de revistas online, os metadados inseridos no sistema durante o processo de publicação serão automaticamente exibidos nas páginas de destino dos artigos. Os metadados devem ser precisos e completos (e.g. as afiliações devem conter o nome completo e o endereço da instituição) e todos os identificadores persistentes e a informação da licença devem ser exibidos como links ativos, de acordo com as diretrizes relevantes.

Os metadados também devem ser legíveis por máquinas, o que é conseguido ao integrá-los no código-fonte das páginas web como meta tags em HTML e ao expô-los via protocolos de intercâmbio de metadados em formatos de metadados padrão (e.g. XML, JSON, HTML, CSV). As meta tags facilitam a indexação das páginas web por motores de busca como o Google. Nos sistemas de gestão de revistas de código aberto (FOSS) mais usados (Open Journal Systems, Janeway), as meta tags podem ser geradas automaticamente se o sistema estiver devidamente configurado e/ou os plugins necessários forem usados.

Alguns sistemas de gestão de revistas FOSS (OJS, Janeway) suportam o [Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting \(OAI-PMH\)](#) e podem expor metadados estruturados no formato XML, possibilitando que agregadores (e.g. BASE, OpenAIRE) colham grandes quantidades de metadados de uma só vez.

Para garantir uma disseminação ótima, os metadados devem ser lançados no domínio público (e.g. by usando a licença Creative Commons CC0 Public Domain Dedication). Os editores e revistas Diamond OA devem garantir que a licença está claramente indicada no site, juntamente com o endpoint OAI-PMH (o URL onde os metadados estruturados são expostos) e/ou quaisquer instruções sobre como colher metadados.

Sugestões:

- Se os metadados forem fornecidos em várias línguas, crie uma página web dedicada para cada idioma.
- Para verificar se as meta tags estão devidamente configuradas, utilize a opção “Ver código-fonte da página” no navegador ou tente capturar os metadados usando uma aplicação de gestão de referências padrão (e.g. Zotero).
- Use um validador OAI-PMH (e.g. [OAI-PMH Validator](#), [Oval](#)) para verificar se o protocolo está corretamente configurado.
- Se o editor ou as revistas Diamond OA planeiam usar um software de gestão de revistas na base de software como serviço [ver Escolher uma Plataforma], devem perguntar se o prestador de serviços ativou meta tags e protocolos de intercâmbio de metadados.

Referências Citadas

É altamente recomendada a exibição de uma lista de referências na página de destino do artigo, juntamente com os metadados principais. As referências devem estar em conformidade com um estilo de citação especificado nas diretrizes para autores. Ao decidir qual estilo de citação usar nas suas revistas, os editores e revistas Diamond OA devem dar preferência aos que incluem DOI ou URL nas entradas da lista de referências (ex.: APA, Chicago) e sempre exibir DOIs e URLs como links.

Registrar DOIs

Para atribuir DOIs aos artigos, os editores Diamond OA devem fazer um acordo com uma [registration agency](#) ou um prestador de serviços de DOI (organização autorizada a registrar DOIs), o que geralmente envolve uma taxa de adesão e uma taxa por cada DOI. Ao registrar um DOI, os metadados do artigo são depositados num registo de DOI. Isto deve ser feito no momento em que o artigo é publicado online, sem atraso. Em alguns sistemas de gestão de revistas FOSS (OJS, Janeway), o registo de DOI é automatizado, o que significa que os DOIs podem ser registados dentro do sistema.

Os metadados depositados devem ser ricos: incluir resumos, identificadores persistentes e referências citadas, e tornar resumos e referências abertos em conformidade com a Iniciativa para Resumos Abertos e a Iniciativa para Citações Abertas. Se não conseguir garantir isso agora devido a recursos limitados ou outra razão, isso deve ser uma prioridade para o futuro.

Formatos de texto

A maioria dos editores fornece o texto completo apenas no formato PDF pronto para impressão, e a qualidade dos ficheiros varia. Aqui estão algumas dicas para melhorar a qualidade e usabilidade dos PDFs:

- Certifique-se de que os ficheiros PDF estão em conformidade com o padrão PDF/A. Isto pode ser feito configurando as opções de exportação no editor de texto.
- Use fontes de código aberto que suportem Unicode.
- Não converta o texto em contornos ao criar ficheiros PDF.
- Não limite o acesso à versão PDF do artigo (ex.: definindo senhas ou restringindo a impressão, cópia, etc.)

O Padrão de Acesso Aberto Diamond (DOAS) recomenda fornecer o texto completo dos artigos publicados em vários formatos, sendo que pelo menos um deles deve ser adequado para preservação a longo prazo. Isto pode ser conseguido ao marcar o conteúdo do texto completo no XML JATS e, em seguida, convertê-lo para PDF, HTML e/ou ePub. Os ficheiros XML JATS devem incluir metadados estruturados do artigo, bem como a informação do CRediT e declarações de conflito de interesse.

Os editores Diamond OA que não podem arcar com a codificação XML JATS devem incluí-la nos seus planos para o futuro e continuar a explorar opções disponíveis (ex.: novas ferramentas ou prestadores de serviços que ofereçam este serviço a um custo acessível).

Sugestões:

- Todos os identificadores persistentes utilizados no texto completo devem ser exibidos como links ativos.
- Inclua informações de direitos de autor e de licença no texto completo. Exiba a licença como um link ativo.

Referências

- Contributor Roles Taxonomy (CRediT). <https://credit.niso.org/>
- DOI Foundation. Digital Object Identifier. <https://www.doi.org/>
- DOI Foundation. Existing Registration Agencies. <https://www.doi.org/the-community/existing-registration-agencies>
- Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). <https://www.openarchives.org/pmh/>
- OAI - PMH Validator. <https://validator.oaipmh.com/>
- Open Researcher and Contributor ID (ORCID). <https://orcid.org/>
- Research Organisation Registry. <https://ror.org/>
- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Leituras adicionais

- Avanço, K. (2023). 'What Is Metadata for Publication and How Is It Used? Part 2: Metadata Standards'. *Billet. The Road to FAIR* <https://roadtofair.hypotheses.org/696>.
- DataCite Support. *DataCite DOI Display Guidelines*. <https://support.datacite.org/docs/datacite-doi-display-guidelines>.
- Hendricks, G. (2022). *DOI Display Guidelines*. Crossref. <https://www.crossref.org/display-guidelines/>.

IPSP Guidelines [PT]

- Knopp - Schwyn, K. (2024). '6 Questions to Ask before Joining Crossref to Register DOIs - How to Get Started as a Scholarly Publisher'. *Publishers Learning And Community Exchange*. <https://theplace.discourse.group/t/6-questions-to-ask-before-joining-crossref-to-register-dois/330>.
- Laakso, M., Matthias, L., Jahn, N. (2021). 'Open Is Not Forever: A Study of Vanished Open Access Journals'. *Journal of the Association for Information Science and Technology* 72 (9): 1099-1112. <https://doi.org/10.1002/asi.24460>.
- OA Journals Toolkit (blog). (2023). *Article and Journal Metadata*. <https://www.oajournals-toolkit.org/infrastructure/article-and-journal-metadata>.
- ORCID. *User Experience Display Guidelines*. <https://info.orcid.org/documentation/integration-guide/user-experience-display-guidelines/>.
- Peroni, S., Shotton, D. (2020). 'OpenCitations, an Infrastructure Organization for Open Scholarship'. *Quantitative Science Studies* 1(1): 428-44. https://doi.org/10.1162/qss_a_00023.
- Public Knowledge Project.. *PKP Preservation Network*. <https://pkp.sfu.ca/pkp-pn/>.
- Research Organization Registry. (2021). *ROR Display Guidelines*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4702038>.
- Shah, U. U., Gul, S. (2019). 'LOCKSS, CLOCKSS & PORTICO: A LOOK INTO DIGITAL PRESERVATION POLICIES'. *Library Philosophy and Practice (e-Journal)*, May. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2481>.
- Web Accessibility Initiative. *How to Meet WCAG (Quickref Reference)*. <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/?versions=2.1#text-alternatives>

Estas diretrizes estão sob a licença CC-BY

15) Marketing, comunicação e visibilidade

Autora
Jadranka Stojanovski
Colaborador
Revisores/Revisoras
Xenia van Edig
Introdução
Estas diretrizes ajudarão os editores e revistas Diamond OA a implementar os requisitos do Padrão de Acesso Aberto Diamond (DOAS) no que diz respeito à visibilidade do conteúdo publicado, bem como as estratégias recomendadas de comunicação e marketing. Ao utilizar uma combinação dessas estratégias, os editores e responsáveis pelas revistas Diamond OA podem aumentar significativamente a visibilidade e o impacto das suas publicações, garantindo que a investigação publicada alcance o maior e mais relevante público possível e tenha um impacto significativo.
Desenvolvimento
1. Visibilidade Aqui estão várias estratégias que editores e publicações Diamond OA podem implementar para melhorar a visibilidade das revistas. Aumentar a Abertura O conteúdo de livre acesso aumenta a visibilidade do editor e da revista, e a probabilidade de que o conteúdo publicado seja lido e tenha impacto. Embora os artigos em revistas de acesso aberto sejam diretamente acessíveis, a visibilidade pode ser aumentada publicando conjuntos de dados relacionados juntamente com os artigos de investigação, assegurando que os dados estejam disponíveis para verificação, replicação e análise adicional. A partilha de materiais adicionais, como software, protocolos e metodologias, aumenta ainda mais a transparência e utilidade da investigação. Fornecer termos de licenciamento claramente definidos ajuda os utilizadores a entender como podem legalmente partilhar e reutilizar o conteúdo. As licenças Creative Commons (e.g., CC BY) são comumente usadas para permitir a distribuição e reutilização gratuitas de conteúdos de acesso aberto, respeitando os direitos de autoria.

Além disso, as funcionalidades dos artigos podem ser aprimoradas incluindo materiais suplementares, como vídeos, resumos em áudio, visualizações de dados interativas e outros materiais multimídia. Para aumentar a abertura, encoraje os autores a depositarem pré-publicações e conteúdos publicados em repositórios institucionais, multidisciplinares ou específicos de áreas de estudo.

Transparência nas Políticas Editoriais

Documentos editoriais desempenham um papel crucial na melhoria da visibilidade da revista e na sua posição geral dentro da comunidade acadêmica e de investigação. Declarações de missão, visão e escopo claramente definidas e compreensíveis, assim como diretrizes e políticas editoriais, permitem uma comunicação consistente e eficaz em todos os esforços de marketing.

Uma declaração de missão articulada define o propósito e os objetivos da revista, tornando claro para potenciais autores, leitores e revisores o que a revista pretende alcançar. Uma missão forte ressoa com investigadores alinhados com os mesmos objetivos, encorajando-os a submeter manuscritos de alta qualidade. A missão ajuda na elaboração de mensagens de marketing que destacam as contribuições da revista para a área, podendo ser usada para atrair um público dedicado e comprometer-se com comunidades interessadas nos temas da revista.

Uma *declaração de visão* convincente delinea o propósito de longo prazo da revista e as suas aspirações. Isso orienta as decisões estratégicas da revista, incluindo direções editoriais, parcerias e inovações que podem aumentar a visibilidade ao longo do tempo.

Um foco bem definido comunica claramente as áreas e os tipos de investigação que a revista publica, ajudando a garantir que as submissões sejam relevantes e alinhadas com o foco da revista. A publicação consistente dentro de um âmbito claro ajuda a construir uma reputação forte e credibilidade em domínios de investigação específicos, levando a uma maior visibilidade entre os especialistas nessas áreas.

Diretrizes claras e abrangentes para autores garantem que as submissões atendam aos requisitos da revista. Elas também podem incluir instruções sobre como escrever para aumentar a visibilidade, como títulos atraentes e estratégias para a escrita de resumos.

As diretrizes para revisores ajudam a garantir feedback construtivo e de alta qualidade, melhorando o padrão geral das publicações, o que, por sua vez, aumenta a reputação e visibilidade da revista. Além disso, deve ser fornecida uma descrição detalhada do processo de revisão por pares rigoroso e transparente, empregado para manter padrões elevados e atrair submissões de qualidade.

2. Localização / Descoberta de conteúdos

A localização/descoberta de conteúdos tem como objetivo tornar a revista e os seus artigos fáceis de localizar, especialmente por aqueles que procuram tópicos específicos. Melhorar a facilidade de localização aumenta a visibilidade, e a visibilidade atrai mais envolvimento.

Registo em Índices, Catálogos de Bibliotecas, Ferramentas de Descoberta e Agregadores

Submeta a revista a serviços de indexação multidisciplinares amplamente utilizados e populares, bem como outros relevantes para o campo da revista. Identifique e tenha como alvo bases de dados e índices específicos, que sejam disciplinarmente relevantes e atendam ao assunto da revista.

Estabeleça parcerias com bibliotecas para garantir a inclusão da revista em catálogos de bibliotecas e serviços de descoberta. Envolver-se com agregadores de conteúdo, arquivos e bases de dados que compilem e forneçam acesso a conteúdos académicos de múltiplos editores e os distribuam para bibliotecas e outros utilizadores.

Habilitar a Interoperabilidade

Registe a revista em repositórios institucionais ou outros repositórios abertos que suportem [Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting](#) (OAI-PMH). Adote padrões de metadados globalmente aceites para garantir compatibilidade e facilidade na troca de informações.

Qualidade dos Metadados e Identificadores Persistentes

Garanta que cada artigo inclua metadados completos e precisos (títulos, resumos, palavras-chave, informações sobre o autor, etc.). Isso ajuda tanto os motores de busca como as bases de dados a indexarem o conteúdo de forma eficaz.

Os identificadores persistentes (PIDs) são ferramentas essenciais para aumentar a visibilidade e localização e descoberta de conteúdos de revistas académicas. Eles melhoram a localização dos resultados de investigação, fornecendo uma forma permanente e inequívoca de referenciar e aceder a objetos digitais ou físicos. Os identificadores persistentes facilitam a indexação e a recuperação de conteúdos por motores de busca, bases de dados e repositórios, melhorando os resultados de pesquisa. Os PIDs permitem uma ligação cruzada robusta entre artigos, conjuntos de dados e materiais suplementares, aumentando a localização e descoberta dentro e entre plataformas. A integração de PIDs nos fluxos de trabalho de submissão, revisão por pares e publicação simplifica os processos administrativos, reduzindo erros e trabalho manual. Os PIDs mais utilizados incluem o [Digital Object Identifier](#) (DOI), o [Open Researcher and Contributor ID](#) (ORCID), o [International Standard Name Identifier](#) (ISNI), o [Research Organization Registry](#) (ROR) e o [Open Funder Registry](#) (OFR).

- Os DOI's fornecem links permanentes e estáveis para conteúdos digitais, garantindo que os artigos publicados possam ser sempre localizados, mesmo que os URL's mudem ao longo do tempo. Eles facilitam o rastreamento preciso de citações e métricas, permitindo que autores e revistas meçam o impacto do seu trabalho de

forma mais eficaz. Os DOI's permitem a interoperabilidade entre diferentes serviços de indexação, repositórios e bases de dados, tornando mais fácil a agregação de dados sobre os artigos. É importante garantir que cada artigo e, possivelmente, cada figura, dados subjacentes ou conjunto de dados dentro de um artigo tenha um DOI.

- Os IDs ORCID identificam de forma única os autores, distinguindo-os de outros investigadores com nomes semelhantes. Isto garante que todas as contribuições de um autor em particular sejam corretamente atribuídas. Os IDs ORCID facilitam a colaboração e o networking ao fornecer um link persistente para o perfil profissional completo e o histórico de publicações do autor
- Os identificadores para instituições (como o ISNI ou o ROR) ajudam a atribuir com precisão os resultados de investigação à instituição afiliada. Estes identificadores permitem uma agregação de dados mais precisa para avaliações institucionais de investigação e análises bibliométricas.
- Os identificadores OFR (anteriormente FundRef) ajudam a ligar os resultados de investigação a organizações de financiamento específicas, facilitando o acompanhamento do impacto da investigação financiada. Existe um plano a longo prazo para descontinuar o OFR e fundi-lo com o ROR, com o objetivo de tornar os fluxos de trabalho mais eficientes para todas as partes envolvidas.
- Identificadores persistentes para dados de investigação (como os DOIs do DataCite) garantem que os conjuntos de dados possam ser localizados e acedidos de forma fiável, promovendo a partilha e reutilização de dados. Atribuir identificadores persistentes a softwares e ferramentas utilizados na investigação assegura que todos os componentes do processo de investigação sejam identificáveis, interligados e citáveis.

Otimização para motores de busca (SEO)

Os editores de revistas Diamond OA podem garantir a melhor otimização para motores de busca (SEO) aplicando boas práticas, como o uso de palavras-chave relevantes e específicas nos títulos, resumos e ao longo dos artigos, para melhorar a descoberta. Torne o site da revista bem estruturado e navegável, o que ajuda os motores de busca a indexar o conteúdo de forma eficaz. Mantenha o conteúdo do site atualizado para incentivar os motores de busca a rastrear o site com mais frequência. Garanta que o site da revista esteja otimizado para motores de busca, incluindo tags HTML, sitemaps e um design adaptado para dispositivos móveis.

Ligações e Citações

Estabeleça práticas adequadas de ligação interna e externa para interconectar artigos relacionados e ajudar na descoberta. Forneça citações fáceis de copiar e utilizar em diferentes estilos de citação. Incentive práticas de networking adequadas, onde outros

investigadores citem os artigos da sua revista, criando links de entrada que aumentam a visibilidade e a localização.

3. Marketing e comunicação

Os esforços de marketing e comunicação por parte de vários intervenientes, como editores, autores e revisores, são cruciais para melhorar a visibilidade e localização de uma revista. Cada parte interessada pode contribuir de forma única para aumentar o alcance e o impacto do conteúdo da revista.

Editores

Implemente campanhas de marketing direcionadas através de newsletters por e-mail, redes sociais e conferências académicas. Destaque números especiais, artigos de alto impacto e novos desenvolvimentos na revista. Distribua comunicados de imprensa para estudos inovadores publicados na revista, a fim de alcançar um público mais amplo, incluindo jornalistas, investigadores, o público em geral e responsáveis políticos.

Garanta a presença nas redes sociais e online, utilizando plataformas como X (anteriormente Twitter), LinkedIn, Mastodon, Facebook e redes académicas para promover o conteúdo publicado. Mantenha um blog ou site para destacar novas publicações, resumir descobertas importantes e partilhar notícias relevantes. Envie newsletters regulares com novos artigos, seleções do editor e eventos futuros da revista para uma lista de assinantes selecionados.

Apresente artigos da revista em conferências e workshops e apoie a publicação de atas de conferências. Estabeleça parcerias com redes académicas relevantes, sociedades profissionais e instituições para atrair submissões de qualidade e expandir o alcance da revista.

Envolva-se na promoção e marketing escrevendo e distribuindo comunicados de imprensa para artigos notáveis e participando da comunidade académica através de webinars, discussões e fóruns. Promova artigos em revistas relacionadas e faça parcerias com essas revistas para oportunidades de marketing cruzado.

Publique editoriais convidados ou números especiais sobre tópicos atuais na área, que podem atrair mais atenção e citações. No entanto, deve-se considerar o uso excessivo de números especiais e as possíveis consequências negativas. Forneça diretrizes claras sobre como os autores podem aumentar a visibilidade do seu trabalho. Apoie os autores na promoção do seu trabalho publicado através de kits de redes sociais, vídeos promocionais ou infográficos.

Incentive os revisores a partilhar e discutir artigos de alta qualidade nas suas redes e em conferências. Organize webinars, discussões em painéis e workshops relacionados com a área de foco da revista para construir uma comunidade de revisores, leitores e colaboradores comprometidos.

Autores

Os autores podem promover os seus artigos publicados nas suas contas pessoais de redes sociais e perfis académicos. Devem também informar colegas e colaboradores sobre novas publicações através de e-mail, reuniões académicas e conferências.

Os autores devem ser incentivados a depositar os seus artigos publicados no repositório da instituição para melhorar a acessibilidade e a conformidade com os mandatos de acesso aberto. Podem também apresentar a sua pesquisa em webinars, conferências académicas e palestras públicas para aumentar a consciencialização e atrair leitores.

Revisores

Forneça feedback construtivo para garantir que os artigos publicados sejam de alta qualidade, melhorando a reputação da revista e a sua atratividade para novos investigadores. Recomende a revista e seus artigos de alta qualidade a colegas, estudantes e em eventos académicos. Quando apropriado, cite artigos da revista para aumentar as métricas de citação da revista.

Estratégias Gerais de Comunicação

Crie resumos em vídeo, podcasts e infografias resumindo artigos-chave para atrair um público mais amplo. Organize webinars ao vivo ou gravados onde os autores discutem o seu trabalho. Faça a promoção cruzada de artigos em revistas relacionadas e colabore em números especiais ou séries temáticas conjuntas. Participe em eventos académicos, aumentando o perfil da revista dentro das comunidades académicas relevantes. Comprometa-se com os assinantes através de conteúdos interativos, como inquéritos e formulários de feedback, para entender os seus interesses e melhorar a revista em conformidade.

Identidade Visual

Uma identidade visual forte é uma ferramenta poderosa para melhorar a visibilidade e a perceção de um editor e das suas revistas. Ao criar uma marca consistente, profissional e reconhecível através de logotipos, cores e outros elementos visuais, os editores podem diferenciar-se num mercado saturado, construir confiança e credibilidade, e melhorar os seus esforços de marketing.

Aqui está como a identidade visual pode melhorar a visibilidade:

- **Uso Distintivo e Consistente de Logotipos e Imagens:** a utilização consistente de logotipos e imagens em todas as plataformas (sites, redes sociais, materiais impressos) ajuda a construir uma marca reconhecível.
- **Consistência nas Cores:** a utilização consistente de cores ajuda a criar uma ligação visual entre as diferentes comunicações e publicações do mesmo editor.

- Website Bem Projetado: um website bem projetado com uma identidade visual coerente melhora a experiência do utilizador, tornando mais fácil a navegação e a localização de conteúdo, aumentando assim o envolvimento e as visitas de retorno.
- Identidade Visual Temática: uma identidade visual que reflete o foco temático da revista (por exemplo, cores verdes para revistas ambientais) reforça o assunto e atrai o público-alvo.
- Gráficos Atraentes: gráficos chamativos tornam os posts nas redes sociais mais envolventes e partilháveis, ampliando o alcance do conteúdo. Visuais de marca também facilitam o reconhecimento e a partilha de posts oficiais pelos seguidores, amplificando o seu impacto.
- Materiais de Marca: materiais de marca como banners, brochuras e apresentações em conferências e eventos diferentes aumentam a visibilidade entre os participantes.
- E-mails e Newsletters de Marca Consistente: e-mails e newsletters com marca consistente garantem que as comunicações sejam notadas e não se percam na caixa de entrada do destinatário. Uma marca reconhecível pode aumentar as taxas de abertura e de cliques dessas comunicações.

Uma identidade visual consistente reforça a percepção de que o editor é organizado, profissional e credível. Quando um editor investe numa identidade visual forte e profissional, sugere que também está comprometido com a qualidade do conteúdo que publica.

Sugestões:

- Crie um Logótipo Profissional. Certifique-se de que o logótipo é visível em todos os formatos (digital e impresso) e incorpora elementos que refletem a missão e os valores do editor.
- Elabore um Guia de Estilo Abrangente, crie um guia de estilo que defina a utilização de logotipos, esquemas de cores, tipografia e outros elementos visuais para garantir a consistência em todas as publicações e materiais de marketing.
- Invista em Imagens de Alta Qualidade, utilize imagens de alta qualidade que possam ser usadas em várias plataformas.
- Aplique de forma consistente a identidade visual em websites, redes sociais, newsletters, materiais de conferências e itens promocionais.
- Colabore com designers profissionais para desenvolver uma identidade visual coesa e impactante. A contribuição profissional pode melhorar significativamente a qualidade e a eficácia dos esforços de branding.

Referências

- Creative Commons. <https://creativecommons.org/>

- DOI Foundation. *Digital Object Identifier*. <https://www.doi.org/>
- International Standard name Identifier (ISNI). <https://isni.org/>
- Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). <https://www.openarchives.org/pmh/>
- Open Funder Registry. <https://www.crossref.org/services/funder-registry/>
- Open Researcher and Contributor ID (ORCID). <https://orcid.org/>
- Research Organisation Registry. <https://ror.org/>
- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Leituras adicionais

- Bong, Y., Nader, A.E. (2017). 'Increasing Visibility and Enhancing Impact of Research'. *Asia Research News* 2017. <https://ssrn.com/abstract=2959952>
- Cojocaru, I., Cojocaru, I. (2020). 'Social Media Use to Enable Better Research Visibility'. *Central and Eastern European EDem and EGov Days* 338 (July):443-52. <https://doi.org/10.24989/ocg.338.35>.
- COPE, DOAJ, OASPA, WAME. (2022). *Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing*. <https://publicationethics.org/sites/default/files/principles-transparency-best-practice-scholarly-publishing.pdf>
- Czarán, E., Wolski, M., Richardson, J. (2017). 'Improving Research Impact Through the Use of Media'. *Open Information Science*, 1:1, pp. 41-55. <https://doi.org/10.1515/opis-2017-0004>
- EIFL. *Webinar: OA journal indexing, other publishing platforms / Indexation de revues, autres plateformes de publication*. <https://www.eifl.net/resources/webinar-oa-journal-indexing-other-publishing-platforms-indexation-de-revues-autres>
- Holmberg, K., Bowman, S., Bowman, T., Didegah, F. and Kortelainen, T. (2019) 'What Is Societal Impact and Where Do Altmetrics Fit into the Equation?'. *Journal of Altmetrics*, 2(1), p. 6. <https://doi.org/10.29024/joa.21>
- Jisc (2021) [New university press toolkit: 'Marketing'](#)
- OA Journals Toolkit. *Journal and article indexing*. <https://www.oajournals-toolkit.org/indexing/journal-and-article-indexing>
- OA Journals Toolkit. *Journal and article-level metrics*. <https://www.oajournals-toolkit.org/indexing/journal-and-article-level-metrics>
- OA Journals Toolkit. *Dissemination & Discoverability*. <https://www.oabooks-toolkit.org/lifecycle/4016750-dissemination-marketing/article/6733432-dissemination-and-discoverability>
- OA Journals Toolkit. *Building and maintaining a profile*. <https://www.oajournals-toolkit.org/indexing/building-and-maintaining-a-profile>
- Toolkit for Small and Scholar-Led Open Access Publishers. *Dissemination & Discoverability*. <https://toolkit.openbookcollective.org/books/12-dissemination-and-discoverability>

- Peres M.F., Braschinsky M., May A. (2022). 'Effect of Altmetric score on manuscript citations: A randomized-controlled trial'. *Cephalalgia* 42(13):1317-1322. [10.1177/03331024221107385](https://doi.org/10.1177/03331024221107385)
- Public Knowledge Project. *Better Practices in Journal Metadata*. <https://docs.pkp.sfu.ca/metadata-practices/en/>
- Public Knowledge Project. *Getting Found, Staying Found, Increasing Impact*. <https://docs.pkp.sfu.ca/getting-found-staying-found/en/>
- Pourret, O., Suzuki, K., Takahashi, Y. (2020). 'Our Study is Published, But the Journey is Not Finished!'. *Elements* 2020; 16 (4): 229-230. <https://doi.org/10.2138/gselements.16.4.229>
- Schilhan, L., Kaier, C. and Lackner, K. (2021) 'Increasing visibility and discoverability of scholarly publications with academic search engine optimization', *Insights: the UKSG journal*, 34(1), p. 6. <https://doi.org/10.1629/uksg.534>.
- Schilhan, L., Kaier, C. and Lackner, K. (2021) 'Increasing visibility and discoverability of scholarly publications with academic search engine optimization', *Insights: the UKSG journal*, 34(1), p. 6. <https://doi.org/10.1629/uksg.534>

Estas diretrizes estão sob a licença CC-BY

16) Utilização e Métricas

Autora
Jadranka Stojanovski
Colaborador
Revisores/Revisoras
Xenia van Edig
Introdução
<p>Estas diretrizes ajudarão os editores e revistas de Acesso Aberto Diamante a implementar os requisitos do Padrão de Acesso Aberto Diamante (DOAS) no que diz respeito à utilização e métricas. A implementação de indicadores de utilização e métricas abrangentes, precisos e fiáveis, juntamente com uma comunicação clara sobre ferramentas e metodologias analíticas, permite que os editores e revistas de Acesso Aberto Diamante assegurem que todas as suas revistas mantenham elevados padrões de transparência e responsabilidade. O cumprimento das regulamentações de proteção de dados salvaguarda ainda mais a privacidade dos utilizadores e aumenta a credibilidade dos dados recolhidos e das métricas resultantes.</p>

Desenvolvimento

Avaliar a qualidade e o impacto do conteúdo publicado de uma revista, particularmente no contexto do acesso aberto (OA) e da ciência aberta, requer uma abordagem variada. As métricas tradicionais continuam a ser relevantes, mas métricas responsáveis surgiram para capturar a influência e o alcance mais amplo das publicações de acesso aberto.

As métricas responsáveis destacam a importância de uma abordagem equilibrada, transparente e inclusiva na avaliação da investigação. Ao empregar uma variedade de métricas, integrar avaliações qualitativas e priorizar a transparência e a equidade, as métricas responsáveis visam refletir de forma mais precisa o impacto multifacetado do trabalho académico. Ao adotar esta abordagem, as revistas e editores de OA Diamante apoiam os objetivos mais amplos da ciência aberta, promovendo um ambiente onde a investigação possa ser livremente partilhada, acedida e valorizada com base na avaliação do seu impacto real.

Para apoiar a diversidade e inclusão na medição do impacto, é recomendado evitar o Journal Impact Factor (JIF) como uma medida única da qualidade da revista e do impacto do conteúdo publicado. Em vez disso, os editores e revistas de OA Diamante devem utilizar uma variedade de indicadores quantitativos e qualitativos para capturar um espectro mais amplo do impacto da investigação, incluindo métricas de citações, altimétricas, revisões por pares e medidas de impacto social. Também é necessário reconhecer que diferentes disciplinas têm normas e medidas de impacto distintas.

É recomendado que as metodologias por trás das métricas sejam transparentes e compreensíveis para que os investigadores saibam como o seu trabalho está a ser avaliado. As métricas selecionadas devem usar conjuntos de dados abertos sempre que possível para permitir a verificação e análise adicional pela comunidade académica.

Complementar as métricas quantitativas com evidências qualitativas, como comentários de revisores por pares, estudos de caso e opiniões de especialistas, para fornecer contexto para os números pode garantir o contexto narrativo. Neste sentido, a revisão por pares aberta, proporcionando acesso gratuito aos relatórios dos revisores, deve ser considerada com mais atenção e adotada sempre que possível.

As métricas utilizadas devem ser revistas e atualizadas regularmente para refletir as mudanças no ambiente de pesquisa e os avanços tecnológicos. Essas métricas podem indicar impacto (que pode ser baseado em citações ou métricas alternativas), utilização ou eficiência do fluxo de trabalho e decisões editoriais (como datas de submissão, aceitação e publicação ou taxas de rejeição). A granularidade dessas métricas também pode variar, uma vez que podem relacionar-se a itens específicos de conteúdo, como artigos, ou à publicação como um todo.

Métricas de citação

Contagem do número total de vezes que um artigo é citado em outros trabalhos académicos.

Altmetrics

Rastrear a frequência com que a pesquisa é mencionada ou partilhada em plataformas de redes sociais como X, LinkedIn e Facebook. Monitorizar as aparições em blogs, artigos de notícias e outras fontes de média. Medir com que frequência os artigos são guardados ou marcados em gestores de referências como o Mendeley. Rastrear o envolvimento através de comentários em websites de editores, fóruns de discussão e redes académicas.

Os Identificadores Persistentes (PIDs) são cruciais para calcular métricas alternativas (altmétricas), que monitorizam a atenção e o envolvimento online.

Métricas de utilização

Para medir de forma abrangente o impacto de uma revista e o seu conteúdo publicado, especialmente no contexto de acesso aberto e ciência aberta, é essencial utilizar uma combinação de métricas tradicionais e alternativas (altmétricas). Estas medidas devem captar a influência académica através de citações e o impacto societal mais amplo através de downloads, menções e envolvimento em várias plataformas. Implementar estas métricas diversificadas permite uma visão holística do alcance, influência e contribuição da revista para a comunidade científica e para a sociedade.

Os Identificadores Persistentes (IPs) devem fornecer indicadores métricos a nível de artigo e de revista, incluindo visitas, visualizações, downloads e citações, dados altmétricos e distribuição geográfica dos visitantes. Estas métricas podem exigir diferentes níveis de esforço, especialização técnica e apoio, ou podem envolver recursos financeiros. Algumas métricas são relativamente pouco exigentes do ponto de vista técnico, como o registo das datas de submissão, aceitação e publicação, enquanto outras podem necessitar de software ou plugins especializados, como widgets que mostram a distribuição geográfica dos visitantes. Finalmente, algumas métricas representam soluções proprietárias que podem requerer financiamento, como Altmetric, PlumX Metrics ou Distintivos de Citação Dimensions.

Fluxo Editorial

O fluxo editorial é fundamental para manter a qualidade, pontualidade e integridade da publicação científica. Beneficia todas as partes interessadas (autores, revisores, editores e leitores) ao garantir que os relatórios de pesquisa sejam disseminados de forma suave, eficaz e ética, mantendo elevados padrões de rigor académico.

Existem vários componentes do fluxo editorial que podem ser monitorizados e medidos, como a pontualidade da revisão inicial da submissão do manuscrito (verificações de completude e adesão às diretrizes de submissão, garantindo que o manuscrito se encaixe no âmbito da

revista e cumpra os padrões básicos de qualidade), a atribuição a um editor associado com a experiência relevante, a seleção de revisores adequados e a gestão do processo de revisão por pares, a supervisão das revisões e reenvios do manuscrito revisto, a decisão sobre a aceitação final, a revisão de estilo, formatação e correção, a composição e layout, a atribuição de identificadores persistentes ([DOI](#) etc.), publicação dos artigos, distribuição e indexação em bases de dados relevantes, promoção e disseminação do conteúdo publicado e monitorização das métricas de impacto.

A eficiência do fluxo editorial pode ser medida pelo tempo de resposta desde a submissão até a decisão, o tempo de resposta dos revisores e a qualidade das revisões, a consistência e imparcialidade das decisões editoriais, o número de recursos e os seus resultados, a velocidade de produção e a satisfação dos autores e revisores. Para melhorar o fluxo editorial, o tempo entre as diferentes fases do processo editorial deve ser continuamente avaliado, acompanhado e medido, assim como a qualidade da revisão por pares e das revisões dos autores, bem como a satisfação dos autores e revisores. É importante identificar as fases do fluxo editorial onde ocorrem frequentemente atrasos e implementar estratégias para a sua melhoria. A avaliação contínua do sistema de gestão editorial e de outras tecnologias (verificações de plágio, lembretes automáticos, etc.) deve estar em vigor.

Ferramentas Analíticas

Uma ferramenta analítica refere-se a uma combinação de medição, aquisição de dados, análise e relatórios sobre dados para estimar o uso, impacto e métricas de uma revista. Ao usar ferramentas analíticas, as revistas podem obter uma compreensão abrangente do seu uso, impacto e influência dentro da comunidade académica e além. Além da qualidade do conteúdo publicado e do fluxo editorial, as informações fornecidas pelas ferramentas analíticas são cruciais para melhorar as políticas da revista, aumentar a visibilidade e demonstrar o valor para autores, leitores e financiadores.

As ferramentas analíticas mais utilizadas baseiam-se em bases de dados de citações populares, como [Web of Science Core Collection](#) (WoSCC) e a Scopus, fornecendo vários indicadores métricos. A ferramenta analítica da Elsevier, a [SciVal](#) oferece visualização do desempenho da pesquisa, comparação em relação a pares e permite a análise de tendências. A visibilidade e o impacto das revistas em diferentes disciplinas também podem ser avaliados pelas métricas de citações do [Google Scholar](#) (GS) que é acessível gratuitamente, mas nem sempre é confiável.

Diferentes ferramentas analíticas vão além das citações e rastreiam a atenção e discussões online em torno dos artigos académicos, incluindo menções nas redes sociais, meios de comunicação, documentos políticos e blogs, como o Altmetric. Além das citações e menções/reacções nas redes sociais, o Plum Analytics oferece uma gama de métricas sobre o uso e captura (exportações/salvamentos, leitores, favoritos). Recentemente, o Dimensions ofereceu uma plataforma de insights de pesquisa que integra diferentes fontes de dados para

fornecer métricas sobre publicações, citações, subsídios, patentes, ensaios clínicos e documentos políticos.

Embora muitas ferramentas analíticas populares estejam disponíveis apenas por preços elevados de subscrição, também existem ferramentas analíticas gratuitas, como a [CORE](#), que agrega resultados de pesquisa de acesso aberto e fornece métricas sobre seu uso e impacto, [VOSviewer](#) e [CiteSpace](#) para análise bibliométrica, [Open Access Button](#) (também oferece ferramentas para bibliotecas) e várias ferramentas para dados de uso em repositórios institucionais. Além disso, ferramentas analíticas comerciais às vezes oferecem uma versão gratuita limitada, extensões de navegador acessíveis gratuitamente ([Altmetric](#), [Unpaywall](#)) ou acesso gratuito a um subconjunto de funcionalidades e dados ([Dimensions](#)). Existem também ferramentas específicas de editores, como o [CrossRef Metadata Search](#), que fornece links de citações e algumas métricas básicas.

Os editores Diamond OA garantem a transparência sobre as ferramentas analíticas e metodologias usadas para coletar, gerar e analisar dados, fornecendo a descrição das ferramentas, algoritmos e metodologias utilizados. Com respeito à conformidade com o GDPR, devem garantir que todas as atividades de coleta e processamento de dados estejam em conformidade com os regulamentos de proteção de dados relevantes, como o [General Data Protection Regulation](#) (GDPR) na Europa. É necessário implementar medidas para proteger a privacidade dos usuários cujos dados vão sendo coletados, incluindo a anonimização dos dados quando aplicável e garantir o armazenamento seguro dos dados.

Referências

- Altmetric. <https://www.altmetric.com/solutions/free-tools/>
- Citespace. <https://citespace.podia.com/>
- COncnecting REpositories (CORE). <https://core.ac.uk/>
- Crossref Metadata Search. <https://search.crossref.org/>
- DOI Foundation. Digital Object Identifier. <https://www.doi.org/>
- European Commission. *General Data Protection Regulation*. <https://gdpr.eu/what-is-gdpr/>
- Google Scholar. <https://scholar.google.com/>
- Open Access Button. <https://openaccessbutton.org/>
- SciVal. <https://www.scival.com/landing>
- VOS viewer. <https://www.vosviewer.com/>
- Unpaywall. <https://unpaywall.org/>
- Web of Science Core Collection. <https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/webofscience-platform/web-of-science-core-collection/>

Leituras adicionais

Estas diretrizes estão sob a licença CC-BY

17) Diversidade de Género

Autores
Lynne Bowker, Janne Pölonen, Mikael Laakso, Claire Redhead
Revisores/Revisoras
Elio Pellin, Laura Rincón
Introdução
<p>Como documento complementar ao conjunto de ferramentas sobre igualdade de género, estas diretrizes fornecem sugestões práticas para ajudar os editores e prestadores de serviços Diamond OA a integrar a igualdade de género nas suas atividades. Estas diretrizes incluem as recomendações estabelecidas no Diamond Open Access Standard (DOAS) (Rico-Castro et al. 2024). Dado que cada IPSP pode estar em diferentes estágios de integração das práticas de igualdade de género e que cada IPSP pode ter recursos variados à sua disposição, as diretrizes foram organizadas em três categorias amplas:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Fácil de Realizar: são práticas que podem ser implementadas relativamente rápido e facilmente e exigem poucos recursos. B. Investimentos moderados a médio prazo: estas práticas podem exigir mais esforço ou recursos para serem implementadas do que os “quick wins”, mas, no geral, estes investimentos são relativamente modestos e podem ser alcançados sem custos significativos. C. Objetivos a longo prazo: estas práticas podem exigir um planeamento ou recursos adicionais, ou podem precisar de ser desenvolvidas ao longo de um período mais longo. <p>Dentro de cada categoria, tentaram-se organizar as sugestões mais fáceis de realizar/mínimo recurso necessário para o mais desafiador/intensivo em recursos. É importante notar que esta lista de diretrizes é sugestiva, e não abrangente, e as sugestões podem não ser igualmente relevantes para todos os IPSPs.</p>
Desenvolvimento
<ul style="list-style-type: none"> A. Fácil de realizar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Oferecer formação básica sobre preconceito inconsciente e como evitá-lo (por exemplo, para autores, revisores, editores e membros do conselho editorial, funcionários). 2. Incentivar o uso de linguagem e imagens inclusivas ao preparar um manuscrito para garantir que disparidades de género não sejam reforçadas inconscientemente através de escolhas terminológicas ou imagéticas. 3. Incentivar o uso de linguagem neutra em termos de género ou inclusiva ao preparar feedback de revisão por pares ou editorial.

4. Criar e partilhar uma declaração de equidade, diversidade, inclusão e pertença (EDIB) que aborde a diversidade de género para sinalizar aos autores e leitores que o IPSP/revista valoriza e procura uma gama de perspetivas.

B. Investimentos Moderados a Médio Prazo:

1. Procurar um grupo diversificado em termos de género de autores, revisores, editores e membros do conselho editorial, acompanhar o progresso e criar um plano de ação. Uma vez estabelecido um grupo diversificado de revisores, garantir que as revisões sejam solicitadas de diferentes géneros em proporções apropriadas.
2. Oferecer aos autores e revisores a opção de auto-relatar o seu género (incluindo opções não binárias) e monitorizar e acompanhar o progresso em direção às metas de diversidade. No entanto, é importante respeitar a privacidade de autores que preferem não auto-relatar.
3. Implementar uma política que exija que os autores apresentem uma declaração sobre a diversidade nas citações.
4. Implementar uma política para garantir que os autores incluam uma representação adequada de sexo/género nos sujeitos/populações de estudo e que relatem este aspeto de forma adequada. Para alguns tipos de estudo (por exemplo, pesquisa em saúde), a falta de reporte sobre género pode reduzir a utilidade dos resultados para algumas populações. No entanto, é importante respeitar o direito à privacidade dos participantes que não desejam reportar o seu género.
5. Implementar revisão anónima dupla (autor e revisor desconhecem-se mutuamente) para reduzir o preconceito de género dos revisores.

C. Objetivos a Longo Prazo:

1. Realizar auditorias regulares da diversidade de autores (por exemplo, através de um inquérito).
2. Considerar a revisão aberta (onde autores e revisores conhecem a identidade um do outro) como uma forma de promover a inclusão ao convidar uma ampla comunidade a comentar, MAS considerar se esta abertura pode prejudicar alguns autores (por exemplo, aqueles que pertencem a uma minoria de género desfavorecida).
3. Contratar e reter funcionários diversificados em termos de género (incluindo em posições de liderança), pois ambientes homogéneos favorecem atitudes e práticas homogéneas.

Referências

- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Leituras adicionais

- Ashwell, S.J., Baskin, P.K., Christiansen, S.L., and DiBari, S.J. (2023). 'Three recommended inclusive language guidelines for scholarly publishing: Words matter'. *Learned Publishing* 36(1): 94-99. <https://doi.org/10.1002/leap.1527>

- Coalition for Diversity and Inclusion in Scholarly Communication (C4DISC). (2022). *Guidelines on inclusive language and images in scholarly communication*. <https://c4disc.pubpub.org/guidelines-on-inclusive-language-and-images-in-scholarly-communication>
- Dalhousie University. *Citation Diversity: An Introduction*. <https://dal.ca.libguides.com/c.php?g=725994&p=5272267#s-lg-box-wrapper-19595845>
- Dalhousie University. *Citation diversity statement*. <https://dal.ca.libguides.com/c.php?g=725994&p=5272267#s-lg-box-wrapper-19596811>
- European Association of Science Editors (EASE). *Sex and Gender Equity in Research (SAGER) Guidelines and SAGER checklist*. <https://ease.org.uk/communities/gender-policy-committee/the-sager-guidelines/>
- Knowledge Works Global. (2023). *Bias awareness in scholarly publishing*. <https://www.kwglobal.com/blog/2023/4/26/bias-awareness-in-scholarly-publishing>
- Northwestern University Law Review. *Diversity and Inclusion*. <https://northwesternlawreview.org/about/diversity/>
- Princeton University Press. *Equity, Inclusion & Belonging Statement*. <https://press.princeton.edu/about/equity-inclusion-and-belonging>
- Royal Society of Chemistry. *Inclusion and Diversity in Peer Review*. <https://www.rsc.org/journals-books-databases/author-and-reviewer-hub/authors-information/insights/2023/august/inclusion-and-diversity-in-peer-review/#:~:text=A%20peer%20review%20process%20that,contribute%20to%20the%20scientific%20record.>
- Sociological Science. *Analytics: Volumes 1-3*. <https://sociologicalscience.com/about/analytics/> (Example of diversity tracking)
- Sorensen, M. S. (2023). 'Diversity in the Publishing Workplace—What Can We Do To Make Systematic Changes at the Top?' *Sci Ed*. 46: 24-26. <https://doi.org/10.36591/SE-D-4601-10>
- Taylor & Francis, *Increasing Diversity on Your Editorial Board*. <https://editorresources.taylorandfrancis.com/the-editors-role/managing-editorial-boards/598-2/>
- The Georgetown Law Journal. *Diversity*. <https://www.law.georgetown.edu/georgetown-law-journal/about/prospective-members/diversity/> (example of a diversity statement)
- University of Florida. *Improve transparency*. <https://ufl.pb.unizin.org/deipublishing/chapter/improve-transparency/>
- University of Florida. *Peer review and implicit bias: Review Models and DEI*. <https://ufl.pb.unizin.org/deipublishing/chapter/peer-review-and-implicit-bias/>

Estas diretrizes estão sob a licença CC-BY

18) Multilinguismo

Autores
Lynne Bowker, Janne Pölonen, Mikael Laakso, Claire Redhead
Revisores/Revisoras
Elio Pellin, Laura Rincón
Introdução
<p>Como documento complementar ao conjunto de ferramentas sobre multilinguismo, estas diretrizes fornecem sugestões práticas para ajudar os editores e prestadores de serviços de OA Diamante a integrar o multilinguismo em suas atividades. Estas diretrizes incluem as recomendações estabelecidas no Diamond Open Access Standard (DOAS) (Rico-Castro et al. 2024). Dado que cada editor e prestador de serviços de OA Diamante pode estar em um estágio diferente de integração de práticas multilíngues e que cada um pode ter diferentes recursos disponíveis, as diretrizes foram organizadas em três categorias amplas:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Fácil de realizar: são as chamadas "quick wins", práticas que podem ser implementadas relativamente rápido e facilmente, com poucos recursos necessários.B. Investimentos moderados a médio prazo: práticas podem exigir mais esforço ou recursos do que as "quick wins", mas, no geral, esses investimentos são relativamente modestos e podem ser alcançados sem custos significativos.C. Objetivos a longo prazo: práticas que podem exigir planeamento adicional ou recursos, ou podem precisar ser desenvolvidas ao longo de um período mais longo. <p>Dentro de cada categoria, as sugestões foram organizadas do mais fácil de realizar/menos intensivo em recursos para o mais desafiador/intensivo em recursos. É importante notar que esta lista de diretrizes é sugestiva, e não abrangente, e as sugestões podem não ser igualmente relevantes para todos os IPSPs.</p>
Desenvolvimento
<p>A. Fácil de realizar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desenvolver uma declaração de política, confirmando que as submissões dentro do âmbito temático e linguagem da revista são aceites por todos os potenciais autores e que a tomada de decisões sobre o conteúdo não considera o seu background linguístico.2. Incluir uma declaração no formulário de feedback da revisão por pares, ao indicar que a qualidade linguística por si só não é uma razão suficiente para rejeitar uma submissão.3. Desenvolver uma política sobre dados de pesquisa sensíveis à linguagem, exigir que os autores relatem se os dados de pesquisa são sensíveis à linguagem.4. Identificar serviços de edição e tradução acessíveis e respeitáveis, ou seja, trabalhar com esses serviços e tornar os detalhes de contato disponíveis para potenciais autores.5. Direcionar autores, revisores, editores e membros da equipe da revista para recursos relevantes para minimizar o próprio preconceito inconsciente.

6. Sensibilizar sobre estilo claro e amigável à tradução, orientando os autores para recursos existentes que podem ajudar no desenvolvimento de resumos e artigos amigáveis à tradução (máquina).
7. Rever o conteúdo do website, diretrizes, políticas e outras comunicações ao garantir que estejam escritos um estilo amigável à tradução (ou seja, linguagem clara e inequívoca) e assegurar que todas as comunicações futuras sejam preparadas nesse estilo.
8. Sensibilizar sobre diversidade de citações linguísticas e orientar autores sobre como citar trabalhos noutros idiomas.
9. Desenvolver uma política sobre diversidade de citações linguísticas ao exigir que os autores submetam uma declaração de diversidade de citações linguísticas com o manuscrito.
10. Incluir diversidade de citações linguísticas nos formulários de feedback de revisão por pares.
11. Integrar uma ferramenta de tradução automática (por exemplo, via widget de tradução) no website, com as devidas advertências.

B. Investimentos Moderados a Médio Prazo:

1. Solicitar e publicar resumos em linguagem simples (escritos em estilo amigável à tradução) ao lado de resumos científicos no website e/ou em artigos da revista.
2. Publicar resumos em pelo menos dois idiomas.
3. Desenvolver (ou refinar) diretrizes claras sobre permissão para publicar os mesmos ou semelhantes trabalhos noutros idiomas, noutros locais (com reconhecimento da publicação original). Buscar ser o mais permissivo possível e garantir que as diretrizes sejam fáceis para os autores encontrarem e entenderem.
4. Estabelecer metas para representação linguística diversificada entre membros do conselho editorial e revisores e monitorizar o progresso em relação às metas.
5. Criar um mecanismo de reconhecimento explícito para creditar tradutores pelo seu trabalho (por exemplo, incluir um campo de assinatura abaixo do nome do autor ou gerar um certificado, como alguns editores já fazem para revisores).
6. Oferecer sessões de formação em revisão por pares, ou fornecer diretrizes de revisão por pares em vários idiomas.

C. Objetivos a Longo Prazo:

1. Publicar resumos e textos completos em dois ou mais idiomas no mesmo documento ou em documentos separados, se os autores fornecerem as traduções
2. Desenvolver um mecanismo para coletar e monitorizar o número ou proporção de resumos e textos completos que são multilíngues e tornar essas informações disponíveis.
3. Publicar conteúdo num formato amigável à tradução automática (por exemplo, em HTML em vez de apenas PDF) para facilitar o acesso de investigadores que desejam interagir com o conteúdo por meio de ferramentas de tradução automática.
4. Traduzir o website, políticas, diretrizes e chamadas para artigos para pelo menos um idioma adicional e garantir que as mesmas informações estejam disponíveis em todos os idiomas.
5. Fornecer metadados em inglês nos casos em que o idioma do texto não seja o inglês.
6. Subvencionar ou apoiar totalmente serviços profissionais de tradução e verificação de linguagem para autores.

Referências

- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Leituras adicionais

- Charlesworth Author Services. *Acceptable secondary publication: Publishing the same research in multiple languages*. <https://www.cwauthors.com/article/acceptable-secondary-publication-publishing-the-same-research-in-multiple-languages>
- American Chemical Society. [ACS Authoring Services](#),
- Mount Saint Vincent University Library & Archives. *APA Citation Style: Working with Foreign Language Materials*. <https://libguides.msvu.ca/apa/foreign>
- Knowledge Works Global Bias awareness in scholarly publishing. <https://www.kwglobal.com/blog/2023/4/26/bias-awareness-in-scholarly-publishing>
- Dalhousie University. *Citation Diversity: An Introduction*. <https://dal.ca.libguides.com/c.php?g=725994&p=5272267#s-lg-box-wrapper-19595845>
- University of Florida. *Improve transparency: Craft a university statement*. <https://ufl.pb.unizin.org/deipublishing/chapter/improve-transparency/>
- European Association of Science Editors (EASE). *EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles to be Published in English*. <https://ease.org.uk/publications/author-guidelines-authors-and-translators/>
- Cybergeog : European journal of geography. *Good practice guide for authors: How to write metadata (with a focus on multilingualism)* <https://journals.openedition.org/cybergeog/40416?file=1>
- Taylor & Francis Editor Resources. *Increasing Diversity on Your Editorial Board*. <https://editorresources.taylorandfrancis.com/the-editors-role/managing-editorial-boards/598-2/>
- University of Texas Libraries. *Multilingual metadata*. <https://cloud.wikis.utexas.edu/wiki/spaces/utlmetadata/pages/28278856/Multilingual+Metadata>

Estas diretrizes estão sob a licença CC-BY

3. References / Referências

Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Rico-Castro, P., Rooryck, J., Melinščak Zlodi, I., Stojanovski, J., Ševkušić, M., & Armengou, C. (2024). D3.2 Extensible Quality Standard in Institutional Publishing (EQSIP) V2.0 for Diamond Open Access. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10726732>

University of Coimbra. (n.d.) Mondaecus. <https://mondaecus.com/>

4. Annex: Guidelines template /Modelo

Title/ Título

Autor
Colaborador
Revisores/Revisoras
Introdução
Desenvolvimento
Referências
Leituras adicionais
Estas diretrizes estão sob a licença CC-BY